

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Е.А. Пономарева, Г.И. Идрисов, Г.О. Молчанова, А.Д. Савина
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЖИЗНИ И УЩЕРБА КАК
ОСНОВЫ ДЛЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Препринт

Москва 2020

Объектом исследования является экономическая стоимость жизни как основа для принятия решений при изменении подходов к государственному регулированию в различных отраслях.

Целью исследования является проведение количественных оценок экономической стоимости жизни, полученные с использованием альтернативных подходов, которые могут быть использованы при сравнении выгод и издержек в результате перехода к риск-ориентированному регулированию в контрольно-надзорной деятельности, для формирования предложений по механизмам регулирования отдельных отраслей экономики.

Метод или методология исследования включают анализ и систематизацию мирового опыта в области определения стоимости жизни, количественный, в том числе эконометрический анализ стоимости жизни, мета-анализ оценок стоимости жизни, сравнение различных стоимостных оценок отношения агентов к риску (willingness-to-pay и willingness-to-accept).

Результаты исследования могут быть использованы органами исполнительной власти на всех уровнях для реализации риск-ориентированного подхода к контрольно-надзорной деятельности в качестве основы для сопоставления выгод и издержек различных решений в области государственного регулирования.

Переход к риск-ориентированному регулированию отраслей экономики ставит задачу оценки ожидаемого уровня ущерба от реализации рисков. Таким образом, принятие контрольно-надзорными органами решений относительно необходимости соблюдения обязательных требований и уровня ответственности за их нарушение должно учитывать анализ выгод и издержек от решений контрольно-надзорных органов. В свою очередь, эти решения должны зависеть от вероятности и ущерба охраняемым законом ценностям от реализации неблагоприятных событий. Настоящая работа систематизирует основные методологические подходы и методы оценки и дает содержательные рекомендации относительно целесообразности их использования в зависимости от специфики охраняемых законом ценностей и доступной статистической информации.

The object of the present research is the economic value of life as the basis for making decisions when changing approaches to government regulation of various areas.

The aim of the research is to conduct quantitative estimates of the economic cost of living obtained using alternative approaches that can be used when comparing benefits and costs as a result of the transition to risk-based regulation in control and supervisory activities, to formulate proposals on the mechanisms of regulation of individual sectors of the economy.

The research method or methodology includes the analysis and systematization of world experience in the field of determining the value of life, quantitative analysis, including econometric analysis of the value of life, meta-analysis of the estimations of value of life, comparison of various cost estimations of agents' attitudes towards risk (willingness-to-pay and willingness-to-accept).

The results of the research can be used by executive authorities at all levels to implement a risk-based approach to control and supervisory activities as a basis for comparing the benefits and costs of various decisions in the field of government regulation.

The transition to risk-oriented regulation of economic sectors sets the task of assessing the expected level of damage from the implementation of risks. Thus, the control and supervisory authorities, while adopting the decisions regarding the necessity to comply with the mandatory requirements and the level of responsibility for their violation, should take into account the analysis of the benefits and costs of the decisions taken by the control and supervisory authorities. These decisions should depend on the likelihood of damage and amount of damage caused to legally protected values as a result of negative events. This research systematizes the main methodological approaches and assessment methods and gives meaningful

recommendations on the appropriateness of their use, depending on the specifics of the values protected by law and the available statistical information.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 Методы оценки ущерба и выгод от регулирования	7
1.1 Метод рыночных аналогов (бенчмаркинг).....	7
1.2 Экспериментальный метод	8
1.3 Метод анализа эластичности спроса.....	9
1.4 Метод выбора (trade-off method)	10
1.5 Метод промежуточного блага (оценка через добавленную стоимость)	10
1.6 Метод оценки активов.....	11
1.7 Метод гедонической регрессии	12
1.8 Метод «транспортных» расходов.....	14
1.9 Методы, связанные с анализом производственной функции (метод защитных расходов).....	14
2 Подходы к оценке стоимости жизни в литературе	16
3 Оценка стоимости статистической жизни в России	18
4 Количественная оценка размера морального вреда родственников погибших в России	34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	52
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	56

ВВЕДЕНИЕ

С теоретической точки зрения государственное регулирование возникает с целью компенсации провалов рынка, то есть ситуаций, в которых рыночные механизмы не приводят к такому распределению, которое нельзя было бы улучшить с точки зрения одного агента, не ухудшив положения других. Контрольно-надзорная деятельность в этом случае может рассматриваться как одна из компонент государственного регулирования, направленная на сокращение негативных последствий (вероятности неблагоприятных событий и (или) ущерба от их реализации) вследствие наличия на рынках асимметрии информации – скрытых действий или неблагоприятного отбора.

В рамках российской реформы контрольно-надзорной деятельности осуществляется переход к риск-ориентированному регулированию, которое предполагает явный учет ущерба при принятии решений о необходимости государственного вмешательства в работу отдельных рынков. На уровне законодательства регуляторами выделяются обязательные требования¹ – условия, ограничения и запреты, исполнение которых направлено на предотвращение ущерба жизни, здоровью граждан и иным охраняемым законом ценностям.

Необходимость количественной оценки различных видов ущерба обусловлена рядом факторов. Во-первых, оценка ущерба необходима для оценки целесообразности государственного вмешательства, а именно установления обязательных требований (по видам регулирования) и реализации программ и проектов, нацеленных на снижение ущерба (в сфере безопасности, здравоохранения, экологии и других). Установление обязательного требования целесообразно только в случае если затраты на его исполнение не превышают сокращение математического ожидания ущерба в результате исполнения требования, а затраты на финансирование программ, направленных на сокращение размера потенциального ущерба, не должны превышать ожидаемые выгоды от их реализации, выраженные в размере ожидаемого предотвращенного ущерба.

Во-вторых, оценка ущерба необходима для установления оптимальных компенсаций и уровня ответственности за причинение непредумышленного вреда: размер ответственности должен обуславливать соблюдение общественно-оптимального (должного) уровня предосторожности в обществе, а компенсации – обеспечивать возврат на кривую безразличия «жертвы» до правонарушения. При этом размер ответственности за нарушение обязательного требования должен обуславливать наличие у агентов

¹ В настоящее время понятие обязательного требования отсутствует в законодательстве российской федерации, его введение планируется в рамках федерального закона «об обязательных требованиях». [114].

достаточных стимулов к его исполнению², а в некоторых случаях – наличие дополнительного наказания за совершенное правонарушение.

Методология оценки ущерба различается в зависимости от характера утраченных благ и доступной информации о них. Во многих случаях ущерб может быть оценен исходя из рыночных цен товаров, которые являются аналогами утраченных благ. Однако, существуют также некомпенсируемые виды ущерба, которые невозможно напрямую оценить, так как утраченные блага не представлены на рынке (например, к таким благам могут относиться произведения искусства, памятники культуры, ущерб жизни и здоровью граждан). С одной стороны, наличие некомпенсируемых видов ущерба усложняет экономический анализ, так как от способа оценки будет напрямую зависеть его результат. С другой стороны, невозможность их компенсации с точки зрения общественного благосостояния обуславливает необходимость создания регулятором стимулов по предотвращению таких видов ущерба.

² То есть установление ответственности на уровне совершенной компенсации или совершенного изъятия.

1 Методы оценки ущерба и выгод от регулирования

Выгоды от установления обязательных требований определяются размером предотвращенного материального и нематериального ущерба, а также стоимостью спасенных человеческих жизней. Потенциальный ущерб может иметь сложную оценку, так как утраченные ценности не всегда могут иметь строгую количественную оценку. Например, во время аварии на производстве могут быть утеряны материальные ценности, такие как, здания и сооружения, оборудование и запасы сырья, может быть нанесен вред жизни и здоровью сотрудников, загрязнен воздух, почва или водные ресурсы. Помимо этого, остановка работы предприятия может привести к недопроизводству блага и, вследствие этого, сокращению потребительского излишка (если цена будет повышена, как это происходит в случае монополии) или потерям прибыли (если цена останется на прежнем уровне).

Проведение анализа выгод и издержек предполагает обязательную оценку всех возможных эффектов, возникающих в результате того или иного решения. Некоторые компоненты ущерба – такие как утраченные материальные ценности – можно оценить, используя цены на блага, которые уже сложились на существующих рынках. Например, если были уничтожены автомобили, то информация о стоимости идентичных или схожих по характеристикам транспортных средств, находящаяся в открытом доступе, может быть использована для оценки данной составляющей ущерба.

В данном разделе работы рассматриваются методы оценки благ, которые могут быть использованы для оценки компенсируемых и некомпенсируемых видов ущерба.

1.1 Метод рыночных аналогов (бенчмаркинг)

В том случае, если утраченные блага не являются уникальными и торгуются на рынке, то их стоимость может быть оценена на основе рыночных цен на такие товары или их аналоги. Метод рыночных аналогов может быть использован для количественной оценки материального ущерба, возникающего в результате реализации некоторого неблагоприятного риска. Например, если в результате пожара, возникшего из-за нарушения правил пожарной безопасности, на складе сгорели хранившиеся там строительные материалы (то есть был причинен вред охраняемому законом имуществу граждан и/или организаций), то оценкой ущерба будет служить рыночная стоимость материалов, аналогичных утраченным³. В том случае, если полностью аналогичные материалы отсутствовали бы на рынке, то в качестве оценки ущерба могли бы быть

³ Предполагается, что в результате пожара никакие другие материальные ценности не пострадали, а моральный вред отсутствовал.

использованы рыночные цены наиболее близких аналогов утраченных благ, в том случае, если таковые существовали бы.

Таким образом, метод рыночных аналогов может использоваться для получения стоимостной оценки ущерба в тех случаях, когда есть точная информация об утраченных материальных ценностях, на рынке представлены близкие аналоги утраченных благ, а некомпенсируемого ущерба нет.

1.2 Экспериментальный метод

Для того, чтобы оценить эффективность государственного вмешательства, важно понимать, являются ли происходящие социально-экономические изменения следствием осуществления регулирования. Наиболее точно определить эффекты от регулирования можно в рамках эксперимента, в котором индивиды случайным образом распределяются между двумя группами, одна из которых (treatment group – группа воздействия) подвергается воздействию, а вторая (control group – контрольная группа) – нет. Затем происходит сопоставление параметра, на который должно было повлиять регулирование, в двух группах. Например, если необходимо выявить, как программа повышения квалификации влияет на доход обучающихся, то в качестве такого параметра может выступать заработная плата индивидов. Случайное распределение индивидов между группами гарантирует, что изначально не существует систематических различий между индивидами из двух групп и различия в заработных платах являются следствием именно действия программы.

Примером квази-экспериментального метода является метод разность-в-разностях (difference-in-difference). В рамках данного метода предполагается, что существует две группы – одна из них является контрольной и не подвергается воздействию ни в первый, ни во второй период времени, а вторая также не подвергается воздействию в первый период, но подвергается во второй (при этом исследователи не влияют на распределение индивидов между группами).

Таким образом, квази-экспериментальный метод (разность-в-разностях) может использоваться для оценки как компенсируемых, так и некомпенсируемых видов ущерба. В случае, когда показатель эффекта не имеет прямой рыночной оценки, для получения оценки ущерба в стоимостном выражении необходимо также дополнительно использовать методы оценки заявленных и/или выявленных предпочтений – методы оценки активов, промежуточного блага, количественные оценки стоимости статистической жизни. Основным преимуществом квази-экспериментальных методов (метода разность-в-разностях) является то, что он позволяет частично решить проблему пропущенных переменных, возникающую в рамках оценки эффектов от изменений/государственного

регулирования. При этом, ключевым условием, необходимым для использования метода разность-в-разностях является существование контрольной группы – группы объектов (фирм, активов, индивидов) в которой тренд изменения анализируемого показателя совпадает с трендом в группе воздействия. Проведение экспериментов позволяет получить еще более точные оценки эффектов от регулирования, чем квази-экспериментальные методы, однако их организация и проведение требуют затрат большого количества финансовых ресурсов, а также могут рассматриваться обществом как неэтичные.

1.3 Метод анализа эластичности спроса

Чистые выгоды от регулирования или проекта для потребителей (т.е. разница между готовностью платить за благо и ценой, по которой индивид покупает благо) называются потребительским излишком, а чистые выгоды для производителей (разница между ценой, по которой производитель готов продать благо, и ценой, по которой совершается продажа) – излишком производителя. Размер излишка потребителя и производителя (которые в сумме составляют общественный излишек) зависит от эластичности спроса и предложения блага.

Изменение общественного излишка может использоваться для стоимостной оценки ущерба. Метод анализа эластичности спроса подходит для оценки ущерба в тех случаях, когда реализация риска неблагоприятного события приводит к сдвигу кривой предложения или спроса некоторого блага. Например, подобная ситуация может возникнуть, если в результате техногенной аварии будут загрязнены пруды с рыбой (или другие охраняемые законом объекты окружающей среды), из-за чего, в свою очередь, сократится объем предложения рыбы на рынке, а цены на нее вырастут – тогда оценкой ущерба от загрязнения (а точнее его части, связанной с гибелью рыб), будет сокращение излишков потребителей и производителей рыбы. Также метод анализа эластичности спроса может быть использован для оценки ущерба от причинения вреда таким охраняемым законом ценностям, как свобода перемещения товаров, свобода экономической деятельности или поддержка конкуренции. Также метод анализа эластичности спроса может использоваться для оценки стоимости объектов, представляющих культурное и/или историческое значение – в таком случае оценка функции спроса может быть предварительно получена на основе анализа совокупных затрат индивидов на посещение данных объектов (а не на основе анализа фактических рыночных цен и объемов, как это обычно происходит при оценке эластичности спроса на благо). Данная модификация метода анализа эластичности спроса называется методом «транспортных» расходов (данный метод подробно обсуждается в подразделе 3.9).

1.4 Метод выбора (trade-off method)

Помимо методов анализа заявленных предпочтений, для количественной оценки некомпенсируемых видов ущерба и/или благ, не имеющих рыночных аналогов, могут также использоваться методы анализа выявленных предпочтений. Одним из таких методов является метод выбора (или метод компромисса) – в рамках данного подхода стоимость блага, которое не представлено на рынке, может быть оценена на основе анализа готовности индивидов отказаться от какого-то другого блага, ценность которого известна, или от денежной суммы, необходимой для получения единицы оцениваемого блага.

Например, в случае принятия решения о введении скоростных ограничений на отдельных участках дороги перед лицами, принимающими это решение, возникает выбор между экономией времени водителей и пассажиров и возможностью более эффективного его использования для работы или отдыха в случае увеличения допустимой скорости и обеспечением безопасности – сокращением вероятности дорожно-транспортных происшествий с причинением ущерба жизни и здоровью граждан – в случае снижения допустимой скорости.

В общем виде стоимость статистической жизни (VSL) определяется по следующей формуле (1):

$$VSL = \frac{Price}{\omega}, \quad (1)$$

где *Price* – стоимость товара, сложившаяся на рынке;

ω – снижение вероятности наступления смерти, вызванное потреблением данного товара для отдельного индивида.

Таким образом, метод компромисса может использоваться для оценки некомпенсируемых видов ущерба, в частности для оценки стоимости статистической жизни и количественной оценки ущерба от причинения вреда здоровью. При этом, оценки могут оказаться смещенными (как в большую, так и меньшую сторону относительно реальных значений) из-за проблемы пропущенных переменных и самоотбора.

1.5 Метод промежуточного блага (оценка через добавленную стоимость)

Некоторые специфичные блага, например, вода, другие объекты окружающей среды, транспортная инфраструктура, услуги образования, могут использоваться в процессе производства других товаров и услуг, однако, так как эффекты их использования могут быть косвенными и/или их цена может формироваться не на свободных рынках, их

ценность не может быть напрямую определена на основе рыночных параметров. В таком случае может быть использован метод промежуточного блага, в рамках которого оценивается, как увеличивается или уменьшается прибыль фирм и/или доходы индивидов, использующих данные блага в дальнейшей экономической деятельности, после оцениваемого изменения.

Метод промежуточного блага может использоваться для оценки ущерба от причинения вреда охраняемым законом ценностям, в частности, объектам окружающей среды. Например, уменьшение прибыли рыболовов может служить оценкой ущерба от загрязнения водоема из-за аварии на производстве, а уменьшение прибыли гостиниц, расположенных вблизи уникального природного объекта, привлекающего туристов – оценкой ущерба от причинения вреда данному объекту (при условии постоянства других факторов, влияющих на прибыль рыболовов и гостиниц). При этом, оценка ущерба будет представлять собой оценку снизу, так как она включает потери производителей товаров и услуг, но не учитывает сокращение излишка потребителей.

1.6 Метод оценки активов

Оценка выгод от государственного вмешательства может быть получена на основе анализа того, как оно влияет на стоимость активов, торгуемых на рынках. К таким активам относятся, например, недвижимость, земля или акции компаний.

Так, если в результате реализации государственного проекта по орошению сельскохозяйственных земель, стоимость последних выросла, то данное изменение стоимости может служить оценкой выгод от реализации проекта (в случае, если других изменений на рынках не происходило, например, не менялся спрос на сельскохозяйственные земли). Аналогично, если после строительства плотины, наличие которой снижает риск наводнения, увеличилась стоимость земли и недвижимости на близлежащей территории, то разница в стоимости этих активов может служить оценкой готовности платить за снижение риска причинения ущерба от наводнения (опять же, в случае, если не происходило других изменений, которые могли повлиять на стоимость земли и недвижимости в данном районе).

Как и метод промежуточного блага⁴, метод оценки активов может давать смещенные оценки эффектов от изменений и/или оценки ущерба из-за проблем самоотбора и пропущенных переменных: с одной стороны, стоимость активов может меняться под влиянием других факторов, помимо оцениваемого изменения – например, цена квартир может увеличиться из-за роста спроса на недвижимость; с другой стороны,

⁴ В целом метод оценки активов похож на метод промежуточного блага, однако в отличие от него, в качестве оценки эффектов от изменения, используется не разница в прибыли фирм и/или доходов индивидов, а разница в стоимости активов.

активы, стоимость которых выросла или снизилась под воздействием изменения (или явления, например, шумового загрязнения в примере с аэропортом), могут систематически отличаться по своим характеристикам от активов, не подвергшихся воздействию – например, дома, находящиеся в зоне шумового загрязнения, могут быть меньшей площади из-за того, что там редко живут семьи (и поэтому дешевле).

1.7 Метод гедонической регрессии

Одним из наиболее современных методов анализа выявленных предпочтений является гедонический метод, который также называют методом гедонической регрессии. Он используется для оценки теневых цен качественных характеристик, которые могут быть куплены только вместе с товаром или услугой. Данный подход, в частности, широко распространен в исследованиях, посвященных оценке стоимости статистической жизни.

Преимуществом метода является то, что он позволяет оценить готовность индивидов платить за товары и услуги, для которых не существует явных рынков, такие как, например, качество окружающей среды и безопасность. Розен [1] рассматривает, как формируется равновесие на рынке многомерных товаров, то есть товаров, обладающих многими характеристиками. В рамках модели каждый i -й товар представляет собой вектор характеристик $(c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{in})$, а рыночная цена данного товара P_i в свою очередь зависит от данных характеристик, которые также иногда называют атрибутами (см. формулу (2)):

$$P_i = f(c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{in}), \quad (2)$$

где $(c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{in})$ - вектор характеристик товара;

P_i - рыночная цена данного товар.

Формула (2) называется теневой или гедонической функцией цен, а изменение цены, возникающее вследствие изменения величины одного из атрибутов на единицу, при неизменности величины других характеристик, называют гедонической или теневой ценой атрибута. В рамках модели предполагается, что рынки являются конкурентными, а каждому товару соответствует единственный покупатель (то есть i -й товар соответствует i -му индивиду). Предельная готовность индивида платить за отдельный атрибут должна равняться рыночной теневой цене данного атрибута.

Метод гедонической регрессии также может использоваться для оценки стоимости статистической жизни на основе информации о дифференциации заработных плат с учетом вероятности получения ущерба жизни и здоровью на рабочем месте. При выборе

места работы и должности индивиды максимизируют свою полезность, которая зависит от величины заработной платы и от характеристик заработной платы, в том числе безопасности условий труда (риска наступления смерти на работе). В качестве зависимой переменной в регрессионном анализе используется ставка заработной платы⁵ (почасовая, месячная или годовая). Оцениваемое уравнение может быть записано в следующем виде⁶ (см. формулу (3)):

$$\ln(wage_i) = b_0 + b_1 \times FatalRisk_i + \sum_{n=1}^N b_n \times Pr_{ni} + \sum_{m=1}^M b_m \times Ind_{mi} + \varepsilon_i, \quad (3)$$

где $wage_i$ – заработная плата индивида i ;

$FatalRisk_i$ – риск наступления смерти на работе для должности, которую занимает индивид i ;

Pr_{ni} – характеристики должности (помимо уровня риска), в том числе риск получения несмертельной травмы на работе;

Ind_{mi} – переменные, характеризующие предпочтения индивида i ;

ε_i – случайная ошибка регрессии;

b_k – оцениваемые коэффициенты регрессии.

В качестве характеристик должности, влияющих на размер заработной платы, исследуются такие факторы, как тяжелые условия труда, наличие хорошего офиса, наличие профсоюза, территориальное расположение офиса. В качестве прокси-переменных, отображающих предпочтения индивидов относительно места работы, используют их социально-демографические характеристики, такие, как, например, возраст, образование, семейное положение, расовая принадлежность.

Полученные в результате оценки уравнения (3) коэффициенты используются при расчете стоимости статистической жизни. Производная заработной платы по уровню риска наступления смерти является теневой ценой условий труда, то есть мерой готовности индивидов платить за снижение риска смерти на рабочем месте.

Метод гедонической регрессии может быть использован в тех случаях, когда оцениваемые блага или их характеристики не торгуются на рынках и не имеют рыночных

⁵ Преимущественно после выплаты налогов.

⁶ Приведен пример для полулогарифмического уравнения; реже может использоваться линейное уравнение, для которого зависимой переменной будет уровень заработной платы – $wage_i$. Несмотря на то, что среди исследователей отсутствует единое мнение относительно того, какую форму уравнения лучше использовать – линейную или полулогарифмическую, большинство авторов используют последнюю, см., например, работы Мур и Вискузи [10], Шанмугам [11].

аналогов. Метод позволяет получить оценки стоимости статистической жизни, а также ущерба, связанного с причинением вреда окружающей среде (например, в результате ее загрязнения промышленными отходами). При этом для использования данного метода для оценки ущерба необходимы данные о ценах товаров и услуг, качественные характеристики которых являются неоднородными или меняются во времени.

1.8 Метод «транспортных» расходов

Метод транспортных расходов может использоваться для оценки стоимости таких благ, как рекреационные объекты, достопримечательности, уникальные природные объекты. Данные объекты обычно не торгуются на рынке и их стоимость нельзя напрямую оценить на основе рыночных цен.

В рамках метода транспортных расходов предполагается, что посещение объекта является экономически обоснованным в том случае, если предельная полезность посещения объекта не меньше затрат на посещение. Поэтому на основе информации о таких затратах оценивается функция спроса на посещение объекта, а затем стоимость объекта оценивается как размер потребительского излишка всех его посетителей.

Данный подход может применяться для анализа целесообразности установления обязательных требований в сфере охраны объектов культурного наследия или для определения размера материальной компенсации в случае причинения вреда подобным объектам (например, в случае частичного или полного разрушения объектов в результате несоблюдения правил пожарной безопасности или правил реставрации).

1.9 Методы, связанные с анализом производственной функции (метод защитных расходов)

Метод защитных расходов относится к методам, связанным с анализом производственной функции и может быть использован для экономической оценки негативных эффектов, таких как, например, загрязнение воздуха или воды (см, например, работу Абдалла, Роуч и др. [2]).

В рамках данного метода оценки предполагается, что блага (факторы) используются как ресурсы для производства некоторого другого блага, при этом блага-ресурсы являются заменителями по отношению друг к другу. Например, для производства такого блага, как чистая питьевая вода нужны такие ресурсы, как близость к источнику питьевой воды, время и другие ресурсы, необходимые для транспортировки, кипячения воды и т.д. Если вода в источнике загрязнится, то потребуются затратить больше других ресурсов для того, чтобы получить изначальный (то есть потребляемый до загрязнения) объем чистой воды аналогичного качества. В таком случае оценкой стоимости загрязнения в соответствии с защитным методом будет рост затрат других ресурсов –

времени, бензина и других издержек, которые потребуется затратить для того, чтобы купить, доставить, очистить воду из альтернативных источников.

Таким образом, в общем случае в качестве оценки выгод используется изменение затрат на смягчение или устранение эффекта негативного внешнего воздействия.

Метод защитных расходов может использоваться для оценки целесообразности установления обязательных требований в сфере охраны окружающей среды и для определения размера компенсации в случае причинения вреда объектам окружающей среды, в том числе в случае загрязнения воды, воздуха, почвы, уничтожения лесов.

2 Подходы к оценке стоимости жизни в литературе

Расчет стоимости жизни необходим для оценки целесообразности установления обязательных требований, направленных на охрану жизни и здоровья граждан, а также для оценки эффективности государственной политики, следствием которой является снижение уровня смертности. Особенно актуальным это является для требований, проектов и программ в сфере экологии, здравоохранения и безопасности. Оценка стоимости жизни не может быть произведена на основе анализа параметров рынка в связи с тем, что как такого рынка человеческих жизней не существует. В связи с этим расчет стоимости жизни осуществляется путем определения теневых цен, для чего используется ряд экономических методов.

В таблице 1 обобщены результаты исследований, посвященных количественной оценке стоимости статистической жизни. Для рассмотренных статей полученные количественные оценки лежат в диапазоне от 82.57 тыс. долларов (оценка была получена методом оценки человеческого капитала) до 15.86 млн долларов (оценка была получена на основе анализа премий за риск на рынке труда с помощью гедонической регрессии). Таким образом, в зависимости от выбора метода и используемых данных оценки стоимости статистической жизни могут различаться между собой в сотни раз. Это может затруднять их использование при принятии решений в сфере государственной политики и регулирования, так как использование разных значений стоимости жизни может приводить к разным выводам о экономической целесообразности государственного вмешательства.

Таблица 1 – Количественные оценки стоимости статистической жизни (VSL), полученные в англоязычных исследованиях

Статья	Использованный метод оценки	Количественная оценка VSL, доллары (все в ценах 2019 г.)
Кикер и Биркели (1972) [3]	Метод человеческого капитала, основанный на оценке недополученных доходов	464.81 – 933.27 тыс.
Киригия и Мбуругу (2017) [4]	Метод человеческого капитала, основанный на оценке упущенного выпуска	82.57 тыс.
Талер и Розен (1976) [5]	Метод гедонической регрессии (премии за риск на рынке труда)	1.07 – 1.99 млн
Мур и Вискузи (1988) [6]	Метод гедонической регрессии (премии за риск на рынке труда)	3.80 – 5.83 млн; 12.06 – 12.88 млн ⁷
Мур и Вискузи (1988) [7]	Метод гедонической регрессии (премии за риск на рынке труда)	14.00 – 15.86 млн
Книснер, Вискузи и др. (2014) [8]	Метод гедонической регрессии (премии за риск на рынке труда)	11.12 – 11.98 млн
Блумквист (1979) [9]	Метод компромисса (на примере решения об использовании автомобильных ремней безопасности)	1.45 млн

⁷ В зависимости от источника данных о травматизме с летальным исходом на производстве.

Продолжение таблицы 1

Дардис (1980) [10]	Метод компромисса (на примере решения о покупке датчика дыма)	454 – 616 тыс.
Дженкинс, Оуэнс и др. (2001) [11]	Метод компромисса (на примере решения о покупке велосипедного шлема)	2.07 – 4.30 млн для детей в возрасте 5 – 9 лет; 1.75 – 4.14 млн для детей в возрасте 10 – 14 лет; 3.19 – 6.37 млн для индивидов в возрасте 20 – 59 лет
Ашенфелтер и Гринстоун (2004) [12]	Метод компромисса (на примере решения об ослаблении скоростных ограничений), метод разность-в-разностях (difference-in-difference)	1.50 – 2.45 млн
Аткинсон и Халворсен (1990) [13]	Метод гедонической регрессии (премии за безопасность автомобилей)	7.84 млн
Дрейфус и Вискузи (1995) [14]	Метод гедонической регрессии (премии за безопасность автомобилей)	5.62 – 8.00 млн
Гаер, Гамильтон и др. (2000) [15]	Метод гедонической регрессии (для рынка недвижимости)	14.83 млн (для смерти от рака)
Ипполито и Ипполито (1984) [16]	Метод анализа эластичности спроса (на сигареты)	0.93 – 1.86 млн
Линдхем, Навруд и др. (2011) [17]	Мета-исследование работ с анализом заявленных предпочтений (опросами)	9.69 млн (среднее значение) и 3.14 млн (медианное значение)

Примечание: Источник: составлено авторами на основе анализа научной литературы.

Одной из морально-этических проблем, связанной с оценкой стоимости статистической жизни, является вопрос о дифференциации этого показателя между различными индивидами. Большинство современных исследований учитывают объективные различия между отдельными индивидами, то есть характеристики отдельных людей влияют на стоимость их жизни. Таким образом, в рамках данной методологии подразумевается, что жизнь одного человека может «цениться» больше, нежели другого.

В настоящее время не существует единого мнения относительно того, должны ли такие факторы, как возраст и состояние здоровья, влиять на стоимость статистической жизни. Так, в исследовании Альберини, Скасни и др. [18] для того, чтобы проанализировать, как меняется заявленная готовность платить в зависимости от характеристик респондента, был проведен опрос среди населения Чехии. Результаты свидетельствовали о том, что оценка стоимости жизни была ниже для более старых индивидов, при этом наличие хронического заболевания не влияло на заявленную готовность платить за снижение риска смерти. В опросе Альберини, Хант и др. [19] исследовалась готовность платить за снижение риска среди респондентов из трех стран – Великобритании, Италии и Франции. На основании полученных результатов не было выявлено значимой зависимости между оценкой стоимости жизни и возрастом респондента, в то же время наблюдалась положительная и значимая связь между оценкой стоимости жизни и опытом госпитализации из-за сердечно-сосудистых или

респираторных заболеваний, а также между оценкой стоимости жизни и доходом индивида.

3 Оценка стоимости статистической жизни в России

Жизнь и здоровье граждан являются охраняемыми законом ценностями, которые не имеют рыночной стоимости, так как в подавляющем большинстве случаев компенсация их утраты невозможна. Однако, для принятия решений в области государственного регулирования количественные оценки ущерба жизни и здоровью граждан являются достаточно востребованными. В этом случае возможно использование количественных оценок предпочтений потребителей с точки зрения их готовности платить за снижение вероятности наступления преждевременной смерти и получение на их основе оценок стоимости статистической жизни. Стоимость статистической жизни является одним из важнейших показателей, определяющих целесообразность решений о государственном регулировании отдельных рынков для обеспечения безопасности граждан в рамках риск-ориентированного подхода, и может использоваться при проведении анализа выгод и издержек.

В настоящем исследовании была предпринята попытка количественно оценить стоимость статистической жизни человека в России с помощью эконометрического анализа компенсирующих различий в заработной плате для рабочих мест с разным уровнем риска причинения вреда жизни. Оценка производилась на агрегированных на уровне отраслей и регионов данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата) о травматизме на производстве, заработных платах и прочих социально-экономических характеристиках отраслей и регионов за период с 2017 по 2019 гг. включительно, всего свыше 20 тыс. наблюдений.

Уровень заработных плат формируется в процессе балансировки спроса и предложения труда на отдельные виды профессиональной деятельности. В рамках гедонической модели индивиды выбирают место работы и должность, максимизируя свою функцию полезности, которая зависит как от трудовых доходов в денежном выражении, так и от других характеристик места работы и трудовых обязанностей, в том числе уровня безопасности (вероятности причинения вреда жизни и/или здоровью) на рабочем месте. На рисунке 1 показан процесс определения премий за риск на рынке труда. Кривые EU_1 и EU_2 соответствуют кривым безразличия двух индивидов, которые представляют собой уровни полезности в зависимости от сочетания параметров риска и заработной платы каждой должности. Индивиды безразличны к выбору между любыми комбинациями уровня риска причинения вреда жизни и уровня оплаты труда, которые соответствуют точкам, расположенным на одной кривой.

Фирмы, в свою очередь, предъявляют спрос на труд, исходя из условия максимизации своей прибыли. Условие первого порядка для задачи максимизации прибыли при ограниченности ресурсов соответствует установлению цен на труд (заработной платы) и капитал (ставки аренды), равных предельным продуктам труда и капитала, соответственно (или производным производственной функции по труду и капиталу, соответственно). При этом, спрос на труд уменьшается с ростом совокупной стоимости единицы труда w , которая помимо заработной платы включает также другие издержки фирм, например, связанные со страхованием, предоставлением бесплатного питания и обеспечением безопасностью. Таким образом при неизменном уровне прибыли фирма снижает заработную плату по мере увеличения затрат на обеспечение безопасности на рабочем месте. На рисунке 1 кривые OC_1 и OC_2 представляют собой изопродиты для двух фирм – на одной кривой расположены точки, которые соответствуют таким комбинациями уровня риска причинения вреда жизни и величины заработной платы, которые позволяют фирмам получать одинаковый уровень прибыли.

Точки касания кривых безразличия индивидов и изопродит фирм представляют собой оптимальный выбор соотношения уровня риска и размера заработной платы для фирм и индивидов. Предполагается, что эти точки касания – например, (p_1, w_1) и (p_2, w_2) на рисунке 1 – соответствуют наблюдаемым в реальном мире комбинациям уровня риска и заработной платы. Наклон кривой $w(p)$ (или $\frac{\partial w}{\partial p}$) определяет размер премий за риск, сложившихся на рынке труда под влиянием как спроса, так и предложения.

Рисунок 1 – Формирование премий за риск на рынке труда

Примечание – Источник: составлено авторами на основе Вискузи и Альди [20].

Так, в литературе отмечается значимое положительное влияние уровня образования на размер заработной платы. Одной из классических научных работ, которая указывает на существование положительной зависимости между уровнем заработной платы работника и уровнем его образования (а также уровнем его квалификации, который определяется как стаж) является работа Минсера [21]. В неоклассических моделях экзогенного роста (см., например, работу Мэнкью, Ромера и Вейла [22]) также демонстрируется, что производственная функция может зависеть не только от таких факторов, как труд и физический капитал, но и человеческий капитал, который представляет собой совокупность знаний, навыков и умений и зависит от уровня образования индивидов. В работе Спенсера [23], положившей начало теории сигналов на рынке труда, дается теоретическое объяснение существования положительной зависимости между наличием высшего образования и уровнем оплаты труда. В рамках данной теории предполагается, что при заключении трудового контракта фирмы стремятся назначить заработную плату, соответствующую производительности работников, но не обладают достоверной информацией об их уровне способностей, поэтому потенциальные работники несут затраты, связанные с получением высшего образования, с целью сигнализации об уровне своей производительности (способностей) работодателям. Также существуют эмпирические свидетельства наличия положительной зависимости между региональным уровнем заработных плат и долей населения с высшим образованием, полученные на российских данных (см., например, работы Устиновой [24] и Корицкого [25]).

Помимо образования на заработную плату могут также влиять прочие характеристики работников, которые коррелируют с производительностью последних или с их предпочтениями относительно места работы (например, со склонностью работников к риску). Например, в работе Талера и Розена [5] авторы включали в уравнение регрессии такие переменные, как возраст индивида, размер семьи, семейное положение и расу, а в статье Мура и Вискузи [26] – переменную для лиц, имевших проблемы со здоровьем.

Таким образом, в соответствии с неоклассической теорией, а также теорией компенсирующих различий – эконометрической интерпретацией которой и является метод гедонической регрессии – индивиды, обладающие одинаковыми характеристиками (в частности, индивиды одного пола, возраста, обладающие одинаковым запасом человеческого капитала), и работающие на рабочих местах с одинаковыми характеристиками (в том числе с одинаковым уровнем риска причинения вреда жизни и здоровью) должны получать одинаковое вознаграждение за свой труд. Вместе с тем, существуют также альтернативные теории формирования заработных плат на рынке труда

(например, теория сегментированных рынков труда [27] или теория разделения ренты [28]), которые указывают на то, что уровень денежного вознаграждения работников может зависеть не только от характеристик рабочих мест и работников, но также и «внешних факторов», к которым можно отнести особенности региональных рынков труда и особенности конкретных отраслей, в результате чего индивиды, обладающие одинаковым уровнем человеческого капитала, могут получать разное вознаграждение даже выполняя одинаковую работу и имея аналогичные условия труда.

Метод, основанный на анализе рынка труда, является наиболее популярным подходом к оценке стоимости статистической жизни, однако ранее он не использовался для оценки VSL в России. Одна из причин могла быть связана с нехваткой данных, необходимых для проведения подобной оценки. В зарубежных эмпирических исследованиях, посвященных оценке VSL на данных о компенсациях на рынке труда, обычно используются данные обследований населения, содержащие информацию о заработных платах и/или условиях труда отдельных индивидов. Например, в исследованиях для рынка труда США были использованы данные о заработных платах панельного исследования динамики доходов Мичиганского университета (PSID 1982) (Мур и Вискузи [26]), данные Обследования качества занятости США (Мур и Вискузи [7]), данные Исследования экономических возможностей (Survey of Economic Opportunity) (Талер и Розен [5]).

Стандартным способом моделирования производственной деятельности является использование производственной функции в форме Кобба-Дугласа (см. формулу (4)):

$$Y = A \times K^{\beta} \times L^{1-\beta}, \quad (4)$$

где Y – выпуск;

K – объем капитала;

L – объем труда;

A – технологический коэффициент;

β – коэффициент эластичности по капиталу;

$(1 - \beta)$ – коэффициент эластичности по труду.

Тогда предельный продукт труда определяется по следующей формуле (5):

$$w = MP_L = A^{\alpha} \times (1 - \beta) \times K^{\beta} \times L^{-\beta}, \quad (5)$$

где w – реальная заработная плата;

MP_L – предельный продукт труда;
 K – объем капитала;
 L – объем труда;
 A – технологический коэффициент;
 β – коэффициент эластичности по капиталу.

При переходе к эмпирической оценке в качестве показателя, отражавшего размер капитала компании, принимавшей решение об объемах производства, была использована стоимость основных фондов у фирм конкретной отрасли и в конкретном регионе, а в качестве показателя объема труда – численность работников предприятий (также конкретной отрасли в конкретном регионе). Предполагалось, что увеличение стоимости основных фондов и/или численности работников предприятий должно было приводить к увеличению размера заработной платы⁸.

Для того, чтобы оценить премии за риск на российском рынке труда, в модель была включена переменная, отвечающая за вероятность получения смертельной травмы на производстве – если при прочих равных риск гибели на производстве в определенной отрасли был выше, нежели в другой, это должно было компенсироваться повышением ставки оплаты труда. Так как смерть в результате получения травмы на производстве является достаточно редким событием, использовалось усредненное за исследуемый период времени (с 2017 по 2019 гг.) значение числа случаев гибели людей на производстве в конкретном регионе и отрасли.

Помимо этого, в модель были включены другие факторы, которые могли повлиять на величину заработной платы – уровень безработицы, средний размер предприятия, доля населения с высшим образованием и доля городского населения в регионе, а также вероятность получить травму, не приводящую к смерти. Для учета особенностей отраслей и регионов, данные по которым оценивались, были введены соответствующие группы фиктивных переменных: фиктивные переменные для видов деятельности ($D_activity$) – для того, чтобы учесть влияние ненаблюдаемых различий между отраслями, а фиктивные переменные для федеральных округов ($D_district$) – для того, чтобы учесть ненаблюдаемые региональные различия.

В итоге, для количественной оценки стоимости статистической жизни в настоящем исследовании влияние вероятности смерти на производстве на уровень заработных плат оценивалось в соответствии с уравнением (см. формулу (6)):

⁸ В статье Устиновой [5] на российских данных было показано, что существует положительная и статистически значимая зависимость между размером региональных заработных плат и стоимостью основных фондов, а в работе Корицкого [6] – положительная и значимая зависимость между размером региональных заработных плат и уровнем фондовооруженности работников.

$$\ln w_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 \times FatalRisk_{ijt} + \beta_2 \times InjuryRisk_{ijt} + \beta_3 \times \ln Labour_{ijt} + \beta_4 \times \ln Capital_{ijt} + \beta_5 \times AvFirmSize_{ijt} + \beta_6 \times Educ_{it} + \beta_7 \times Unemp_{it} + \beta_8 \times Urban_{it} + \sum_{k=1}^7 \beta_k \times D_district_k + \sum_{m=1}^7 \beta_m \times D_activity_m + \varepsilon_{ijt}, \quad (6)$$

где i – регион (субъект РФ);

j – вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (на уровне подклассов⁹);

t – период времени (год);

w_{ijt} – среднемесячная номинальная начисленная заработная платы в регионе i по виду деятельности j в год t ;

$FatalRisk_{ijt}$ – количество погибших на 100 тыс. человек на производстве в регионе i по виду деятельности j в год t ;

$InjuryRisk_{ijt}$ – количество пострадавших на 100 тыс. человек на производстве без летального исхода в регионе i по виду деятельности j в год t ;

$Labour_{ijt}$ – численность работников в регионе i по виду деятельности j в год t ;

$Capital_{ijt}$ – стоимость основных фондов (на конец года по полной учетной стоимости) для раздела, к которому относился подкласс деятельности j для региона i в год t ;

$AvFirmSize_{ijt}$ – средний размер предприятия в регионе i , занимающегося видом деятельности j в год t (определялся как отношение средней численности работников, занятых в конкретной отрасли в конкретном регионе, на соответствующее число предприятий);

$Urban_{it}$ – доля городского населения в общей численности населения в регионе i в год t ;

$Educ_{it}$ – доля занятых с высшим образованием в общей численности занятых региона i в год t ;

$Unemp_{it}$ – уровень безработицы в регионе i в год t ;

$D_district_k$ – фиктивные переменные для федеральных округов, к которым относился регион i , k – номер переменной и соответствующего ей коэффициента, всего 7 штук;

⁹ Для ряда отраслей были использованы данные на уровне классов, так как для них данные по травматизму содержали информацию о числе травм со смертельным исходом только на таком уровне агрегации (например, для класса «Производство одежды», «Производство текстильных изделий» и ряда других).

$D_activity_m$ – фиктивные переменные для разделов ОКВЭД, к которым относились подклассы видов деятельности j , m – номер переменной и соответствующего ей коэффициента, всего 14 штук;

ε_{ijt} – случайная ошибка регрессии.

В качестве источников данных использовались таблицы из бюллетеня «Производственный травматизм в Российской Федерации» за 2017, 2018 и 2019 гг. Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [29], данные о заработных платах [30], наличии основных фондов [31] и доле городского населения [32] Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС); данные о безработице Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [33]; статистика из сборников «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 2019 [34] и 2018 гг. [35] (в качестве источников данных о доле занятых с высшим образованием за 2017-2018 гг.), а также из сборника «Рабочая сила, занятость и безработица в России» за 2020 г. [36] (в качестве источников данных доле занятых с высшим образованием за 2019 г.).

В таблице 2 представлены результаты эмпирической оценки модели с помощью обычного МНК (pooled regression)¹⁰.

Таблица 2 – Результаты оценки премий за риск на российском рынке труда

¹⁰ Отрасли характеризуются содержательными различиями в производственной функции, включая сложность и опасность производства, которые неизменны во времени при условии соблюдения обязательных требований безопасности, что является аргументом в пользу использования модели с фиксированными эффектами. Однако так как переменная интереса (усредненная за 3 года вероятность получения смертельной травмы на производстве) не менялась во времени, использование такой модели было невозможно с технической точки зрения.

	Зависимая переменная: логарифм заработной платы			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Количество погибших на 100 тыс. человек	0.00034*** (0.00008)	0.00007 (0.00007)	0.00046*** (0.00008)	0.00031*** (0.00007)
Стоимость основных фондов (логарифм)	0.0335*** (0.0020)	0.0469*** (0.0026)	0.0595*** (0.0042)	0.0581*** (0.0055)
Численность работников (логарифм)	0.0394*** (0.0017)	0.0315*** (0.0017)	0.0635*** (0.0056)	0.0641*** (0.0053)
Количество получивших несмертельную травму на 100 тыс. человек	-0.00003*** (0.00001)	-0.00003*** (0.00001)	-0.0001*** (0.00004)	-0.0002*** (0.00003)
Средний размер предприятия	0.0001*** (0.0000)	0.0001*** (0.0000)	0.0001*** (0.0000)	0.0001*** (0.0000)
Доля занятых с высшим образованием	0.0094*** (0.0007)	0.0149*** (0.0007)	0.0151*** (0.0015)	0.0149*** (0.0013)
Доля городского населения	0.0120*** (0.0003)	0.0048*** (0.0003)	0.0119*** (0.0007)	0.0049*** (0.0007)
Уровень безработицы	-0.0010 (0.0016)	-0.0175*** (0.0018)	0.0389*** (0.0039)	-0.0053 (0.0040)
Год	0.1090*** (0.0040)	0.0929*** (0.0035)	0.1030*** (0.0078)	0.0873*** (0.0064)
Приволжский федеральный округ (дамми)		-0.5060*** (0.0118)		-0.5860*** (0.0216)
Северо-Западный федеральный округ (дамми)		-0.1770*** (0.0124)		-0.1950*** (0.0231)
Северо-Кавказский федеральный округ (дамми)		-0.5980*** (0.0182)		-0.5840*** (0.0375)
Сибирский федеральный округ (дамми)		-0.3030*** (0.0124)		-0.3650*** (0.0214)
Уральский федеральный округ (дамми)		-0.3480*** (0.0144)		-0.4560*** (0.0245)
Центральный федеральный округ (дамми)		-0.3970*** (0.0113)		-0.4850*** (0.0216)
Южный федеральный округ (дамми)		-0.4170*** (0.0137)		-0.4650*** (0.0247)
Раздел В		0.6300*** (0.0164)		0.5660*** (0.0251)
Раздел С		0.1420*** (0.0102)		0.1850*** (0.0191)
Раздел D		0.4970*** (0.0154)		0.3850*** (0.0246)
Раздел E		0.1130*** (0.0172)		0.1350*** (0.0307)
Раздел F		0.2470*** (0.0179)		0.2420*** (0.0222)
Раздел G		0.1640*** (0.0136)		0.1050*** (0.0320)
Раздел H		0.3210*** (0.0131)		0.1700*** (0.0217)

Продолжение таблицы 2

Раздел I		-0.0213		-0.1250**
		(0.0211)		(0.0519)
Раздел J		0.5240***		0.4580***
		(0.0272)		(0.0671)
Раздел M		0.6690***		0.5720***
		(0.0206)		(0.0444)
Раздел N		-0.0678**		-0.0563
		(0.0280)		(0.0516)
Раздел Q		0.2120***		0.0801**
		(0.0281)		(0.0356)
Раздел R		0.3560***		0.5820***
		(0.0203)		(0.0632)
Раздел S		0.2650***		0.1800
		(0.0287)		(0.185)
Константа	-210.7000***	-178.7000***	-200.8000***	-167.9000***
	(8.1050)	(7.1380)	(15.6700)	(12.8900)
Число наблюдений	20181	20181	3916	3916
Скорректированный R ²	0.2330	0.4210	0.2940	0.5310

Примечания:

- 1 Источник: составлено авторами.
- 2 *** - значимость на уровне 1%, ** - на уровне 5%, * - на уровне 10%.
- 3 Спецификации (2) и (4) отличались от спецификаций (1) и (3) наличием фиктивных переменных для федеральных округов РФ и видов отраслей.

4 Спецификации (1) и (2) были построены на полной выборке наблюдений, а (3) и (4) – на подвыборке, в которой среднее за период с 2017 по 2019 гг. число погибших на 100 тыс. человек превышало ноль.

Для первой спецификации, которая была построена по всем имеющимся наблюдениям – всего свыше 20 тыс. наблюдений – без включения дамми-переменных для отраслей и федеральных округов, коэффициент при переменной риска получения смертельной травмы оказался значимым и положительным. Один дополнительный случай гибели человека на 100 тыс. работников, приводил к увеличению заработной платы на 0.034%. Вместе с тем, при добавлении дамми-переменных для учета ненаблюдаемых различий между отраслями и федеральными округами влияние риска гибели на рабочем месте перестало быть значимым. Это могло быть связано с тем, что причинение вреда жизни являлось очень редким событием (для подавляющего числа наблюдений переменная интереса принимает значение 0) что не позволяло выявить статистически значимой зависимости между размером заработной платы и уровнем риска для жизни и здоровья на рабочем месте.

В связи с этим, аналогичные уравнения были оценены на подвыборке, в которую входили только те наблюдения, для которых количество смертей на 100 тыс. человек было больше нуля хотя бы в один год (2017, 2018 или 2019 гг.) – всего свыше 3.9 тыс. наблюдений. Результаты оценки на подвыборке с «ненулевым риском» без учета отраслевых и региональных особенностей (спецификация (3)) свидетельствовали о

наличии положительной и статистически значимой зависимости между вероятностью смерти на работе и размером заработной платы – в среднем один дополнительный случай гибели человека на 100 тыс. человек при прочих равных приводил к росту заработной платы на 0.046%. При добавлении в уравнение (3) в таблице 2 фиктивных переменных для учета отраслевых и региональных характеристик, данная статистически значимая зависимость сохранялась, при этом абсолютное значение коэффициента при переменной, отвечавшей за риск причинения вреда жизни, снижалось – при росте вероятности получения смертельной травмы на 0.001 п.п. (то есть при добавлении одного дополнительного случая смерти работника на 100 тыс. человек) заработная плата при прочих равных увеличивалась в среднем на 0.031%.

Далее была выдвинута гипотеза о том, что в ситуациях, когда люди сталкивались с более высоким уровнем риска причинения вреда жизни, они были готовы заплатить за каждую дополнительную единицу безопасности больше, нежели в условиях, когда риск был незначительным. Если трудовая деятельность в определенной сфере напрямую не была связана с опасностью для жизни, индивиды могли не учитывать данный фактор при принятии решений о трудоустройстве. Для проверки этой гипотезы отдельно были рассчитаны оценки стоимости статистической жизни для выборки, в которую входили наблюдения, для которых число умерших на 100 тыс. человек (среднее за период с 2017 по 2019 гг. включительно) превышало медианное значение для выборки с ненулевым риском причинения вреда жизни – оно составляло чуть более 15 погибших на 100 тыс. человек (см. таблицу 3).

Таблица 3 – Результаты оценки гедонической регрессии для профессий с высоким уровнем риска (больше 15 случаев смерти на 100 тыс. человек)

	Зависимая переменная: логарифм заработной платы	
	(1)	(2)
Количество погибших на 100 тыс. человек	0.00051*** (0.00009)	0.00031*** (0.00008)
Стоимость основных фондов (логарифм)	0.0403*** (0.0060)	0.0422*** (0.0074)
Численность работников (логарифм)	0.0716*** (0.0091)	0.0637*** (0.0083)
Количество получивших несмертельную травму на 100 тыс. человек	0.00002 (0.00004)	-0.00002 (0.00004)
Средний размер предприятия	0.0003*** (0.0000)	0.0002*** (0.0000)
Доля занятых с высшим образованием	0.0156*** (0.0021)	0.0158*** (0.0019)
Доля городского населения	0.0124*** (0.0010)	0.0055*** (0.0010)
Уровень безработицы	0.03180*** (0.0052)	-0.0092* (0.0054)
Год	0.1160*** (0.0115)	0.0951*** (0.0096)

Продолжение таблицы 3

Приволжский федеральный округ (дамми)		-0.6130*** (0.0300)
Северо-Западный федеральный округ (дамми)		-0.2120*** (0.0333)
Северо-Кавказский федеральный округ (дамми)		-0.6100*** (0.0491)
Сибирский федеральный округ (дамми)		-0.3530*** (0.0300)
Уральский федеральный округ (дамми)		-0.4940*** (0.0359)
Центральный федеральный округ (дамми)		-0.4710*** (0.0294)
Южный федеральный округ (дамми)		-0.4250*** (0.0357)
Раздел В		0.4490*** (0.0337)
Раздел С		0.1080*** (0.0273)
Раздел D		0.3610*** (0.0428)
Раздел E		0.0970** (0.0391)
Раздел F		0.1930*** (0.0298)
Раздел G		0.1680*** (0.0423)
Раздел H		0.1900*** (0.0311)
Раздел I		-0.1460* (0.0789)
Раздел J		0.5270*** (0.1150)
Раздел M		0.4510*** (0.0839)
Раздел N		-0.1100 (0.0775)
Раздел R		0.1400 (0.1300)
Раздел S		0.1160 (0.1980)
Константа	-226.5000*** (23.1800)	-183.4000*** (19.4500)
Число наблюдений	1941	1941
Скорректированный R ²	0.2550	0.4890

Примечания

- 1 Источник: составлено авторами.
- 2 *** - значимость на уровне 1 %, ** - на уровне 5 %, * - на уровне 10 %.
- 3 Спецификация (1) отличалась от спецификации (2) наличием фиктивных переменных для федеральных округов РФ и видов отраслей.

В результате было получено, что увеличение вероятности причинения вреда жизни в результате несчастного случая на работе на 0.001 п.п. приводило к увеличению размера оплаты труда на 0.051%, а при добавлении фиктивных переменных для федеральных округов и отраслей значение коэффициента при переменной интереса уменьшилось, и

можно было сделать вывод о том, что увеличение вероятности причинения вреда жизни в результате несчастного случая на рабочем месте на 0.001 п.п. приводило к увеличению размера заработной платы только на 0.031%. Таким образом, при использовании для оценки модели данных с более высокой вероятностью ущерба жизни на рабочем месте были получены более высокие количественные оценки готовности платить за снижение соответствующего риска, однако в абсолютном выражении данные различия были относительно невелики.

Представленные выше оценки готовности индивидов платить за снижение вероятности смерти – оценки коэффициентов при переменной, отвечающей за вероятность получения на работе травмы со смертельным исходом – были использованы для расчета стоимости статистической жизни в России в соответствии со следующей формулой (см. формулу (7)):

$$VSL = b_1\% \times wage_{average} \times 100 \text{ тыс.}, \quad (7)$$

где VSL – стоимость статистической жизни;

$wage_{average}$ – средняя заработная плата в год;

b_1 – коэффициент при независимой переменной, отвечающей за безопасность условий труда.

В таблице 4 были обобщены результаты расчетов стоимости статистической жизни, полученные для разных спецификаций уравнения, позволяющего оценить влияние уровня риска причинения вреда жизни на рабочем месте на уровень заработной платы. Показатель VSL рассчитывался на основе формулы **Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.** и статистически значимых коэффициентов при переменной, отвечающей за вероятность причинения вреда жизни. Оценки стоимости статистической жизни оказались в диапазоне от 14.88 млн рублей до 24.48 тыс. рублей. Отличия в оценках были обусловлены как разницей в среднем уровне риска причинения вреда жизни в используемых данных, так и тем, что использование фиктивных переменных в регрессионном анализе для учета отраслевых и региональных особенностей приводило к снижению коэффициента при переменной, отвечающей за риск получения смертельной травмы на рабочем месте. Наибольшие значения стоимости жизни были получены для выборок, включавших наблюдения, для которых число погибших за год превышало 15 человек на 100 тыс. работников, то есть риск причинения вреда был достаточно высоким.

Таблица 4 – Оценки стоимости статистической жизни в разрезе уровней риска

Продолжение таблицы 4

	Оценка из уравнений регрессии без включения фиктивных переменных для федеральных округов и отраслей	Оценка из уравнений регрессии с включение фиктивных переменных для федеральных округов и отраслей
Вся выборка	16.32 млн рублей	н/д
Число погибших на 100 тыс. человек > 0	22.08 млн рублей	14.88 млн рублей
Число погибших на 100 тыс. человек > 15	24.48 млн рублей	14.88 млн рублей

Примечания

- 1 Источник: составлено авторами.
- 2 Расчеты были произведены для средней месячной заработной платы, равной 40 тыс. рублей, что эквивалентно 480 тыс. рублей в год.
- 3 Н/д – не было получено статистически значимых коэффициентов при переменной, отвечавшей за риск причинения вреда жизни.

При анализе полученных результатов, необходимо учитывать недостатки использованного метода оценки. Так, в данной работе предполагалось, что такой показатель, как число погибших на 100 тыс. человек, отражает уровень риска причинения вреда жизни индивидов, и его значение известно работодателям и работникам в момент заключения трудового договора. Это предположение может не выполняться из-за асимметрии информации – индивиды могли быть недостаточно осведомлены о вероятности причинения вреда жизни при устройстве на работу, к тому же, в реальной жизни они могли ориентироваться только на данные о соответствующих рисках в предшествующие периоды времени, которые могут меняться с течением времени.

Помимо проблемы асимметрии информации о рисках получения вреда жизни и здоровью на рабочем месте, существует проблема самоотбора – индивиды могут обладать разной склонностью к риску, и индивиды, более склонные к риску, могут выбирать более опасные профессии. При этом, компенсация увеличения риска ущерба жизни и здоровью на рабочем месте для более склонных к риску индивидов может быть меньше той, на которую согласился бы среднестатистический человек в обществе при прочих равных условиях. В итоге, оценки стоимости статистической жизни, которые были рассчитаны на основе анализа премий за риск на рынке труда, могли быть заниженными относительно своих реальных значений. Частично проблема самоотбора может быть решена путем добавления в уравнение регрессии таких характеристик индивидов, которые могут коррелировать со склонностью последних к риску (пол, образование и т.д.), однако для этого необходимы микроданные обследований населения на уровне отдельных индивидов, которые в настоящее время в открытом доступе отсутствуют.

Интерес может представлять сопоставление результатов настоящей работы с оценками стоимости жизни, полученными в российских исследованиях ранее. Методы оценки стоимости жизни, используемые российскими исследователями, достаточно существенно отличаются от устоявшихся в англоязычной научной литературе подходов. Например, в работе Прохорова и Шмакова [37] стоимость статистической жизни определялась как сумма затрат (как его собственных, так и его родителей и общества), необходимых для поддержания жизнедеятельности человека с момента его рождения до момента смерти. К таким затратам авторы отнесли расходы родителей на питание, обучение и удовлетворение других базовых потребностей ребенка; расходы общества на предоставление школьного и высшего образования; расходы общества на предоставление индивиду медицинской помощи в течение всей его жизни; пенсионные выплаты; доходы от трудовой деятельности самого индивида. В результате авторы сделали вывод о том, что

стоимость среднестатистического человека в России в 1999 г. составляла около 1.4 млн рублей¹¹.

В статье Зубец и Новикова [38] оценки стоимости жизни «среднестатистического» гражданина, полученные с помощью метода упущенных доходов (человеческого капитала), лежали в диапазоне от 7.9 до 10.5 млн рублей¹² в ценах 2017 г.¹³. Также авторами была предложена альтернативная методология оценки стоимости жизни, в рамках которой с помощью регрессионного анализа, проведенного на российских региональных данных, они исследовали, как менялась удовлетворенность¹⁴ граждан в зависимости от ожидаемой продолжительности жизни в регионе и среднедушевых доходов населения в регионе, а затем сопоставили коэффициенты при этих двух переменных. С помощью последнего метода стоимость жизни была оценена в сумму, превышавшую 60 млн рублей¹⁵ в ценах 2017 г.

Полученные оценки стоимости жизни могут быть сопоставлены с другими показателями, отражающими ценность человеческой жизни в денежном эквиваленте. В первую очередь – с оценками, полученными методом недополученных доходов (человеческого капитала), а также компенсационными выплатами, установленными в российском законодательстве. Также источником информации о ценности человеческой жизни могут выступать социологические опросы населения.

Недополученный из-за преждевременной смерти трудовой доход также может рассматриваться как денежный эквивалент стоимости жизни человека. Если производительность индивида и его ценность для общества отражает ставка его заработной платы, то стоимость жизни такого человека можно оценить, как сумму его будущих доходов, приведенную к настоящему моменту (см. формулу (8)):

$$VL_1 = \sum_{t=\delta}^{\infty} Y_t \times P_t \times (1+i)^{-(t-\delta)}, \quad (8)$$

где Y_t – ожидаемый доход индивида в период t ;

P_t – вероятность быть живым в период t , измеренная в период δ ;

i – ставка дисконтирования.

По данным Росстата среднедушевые денежные доходы населения в России в 2019 г. составляли 35245 рублей в месяц [39], что эквивалентно 422943 рублей в год, а средний

¹¹С учетом инфляции это эквивалентно 8.9 млн рублей в ценах 2019 г.

¹²В зависимости от предположений о структуре доходов этого гражданина.

¹³От 8.5 до 11.3 млн рублей в ценах 2019 г.

¹⁴При этом удовлетворенность граждан измерялась через миграционный баланс региона.

¹⁵64.5 млн рублей в ценах 2019 г.

для обоих полов возраст на 1 января 2019 г. равнялся 40 годам [40]. Учитывая эту информацию, а также данные о вероятностях дожития в разрезе полов из таблиц смертности для населения России [41], и предполагая, что:

- после достижения возраста выхода на пенсию – который составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин – «среднестатистический» гражданин не получает трудовых доходов;

- после достижения возраста 40 лет, доходы индивидов не меняются до момента достижения ими пенсионного возраста;

- ставка дисконтирования равна ключевой ставке ЦБ (4.25%),

жизнь «среднестатистического» мужчины была оценена в 5.8 млн рублей, а «среднестатистической» женщины – 5.6 млн рублей¹⁶.

Полученная количественная оценка стоимости жизни может быть сопоставлена с компенсационными и страховыми выплатами, которые получают родственники погибших граждан, или денежными суммами, которые респонденты социологических опросов считают справедливой компенсацией в случае гибели человека¹⁷, которые в России в соответствии с различными НПА составляют от 1.0 до 11.0 млн рублей.

Также в России был проведен ряд исследований, целью которых являлось изучение представлений населения относительно размера «справедливых» компенсаций в случае смерти человека. Так, в социологическом исследовании Центра стратегических исследований компании «Росгосстрах» за 2015 г. [42]¹⁸, проводившемся с участием порядка 7.8 тыс. граждан из 36 крупных и средних городов России, было выявлено, что средний размер справедливой с точки зрения респондентов компенсации родственникам погибших граждан составлял 4.5 млн рублей. В 2019 г. похожее исследование [43] было проведено компанией «Сбербанк страхование жизни» – результаты опроса показали, что справедливая с точки зрения респондентов выплата в случае смерти человека в среднем составляла 5.8 млн рублей, при этом для мужчин оценка была выше, чем для женщин, а с возрастом оценка снижалась.

Таким образом, оценки VSL, полученные на основе анализа премий за риск на российском рынке труда, превышали размеры единовременных компенсаций родственникам погибших, установленные в законодательстве примерно в 10 раз, а оценки,

¹⁶ Более высокие значения ожидаемой продолжительности женщин положительно влияли на оценку стоимости жизни последних, однако более ранний возраст выхода на пенсию, наоборот, приводил к снижению оценки по сравнению с полученной для мужчин.

¹⁷ Данные оценки не отражают стоимость статистической человеческой жизни напрямую, так как подобные выплаты в первую очередь направлены на компенсацию ущерба, понесенного родственниками погибшего, а компенсация ущерба самому погибшему невозможна как таковая; вместе с тем, данные оценки косвенно свидетельствуют о представлениях индивидов о ценности человеческой жизни.

¹⁸ Подобные обследования проводилось Центром, начиная с 2007 г. [34].

полученные методом недополученных доходов, а также размеры «справедливых» с точки зрения респондентов социологических опросов компенсаций за гибель человека – примерно в 3-4 раза.

4 Количественная оценка размера морального вреда родственников погибших в России

Моральный вред не имеет прямой денежной оценки и представляет собой некомпенсируемый вид ущерба, вместе с тем нормы российского законодательства, как и нормы многих других стран¹⁹, предусматривают выплаты компенсаций морального вреда родственникам погибших в денежном выражении.

В России решение о размере денежной компенсации, выплачиваемой родственникам погибших, принимает суд. В настоящее время в российском законодательстве отсутствуют четкие критерии для определения размера компенсации морального вреда – в соответствии с положениями гражданского кодекса РФ размер компенсации морального вреда должен определяться «в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда», помимо этого при установлении величины компенсации суды должны руководствоваться принципом «разумности и справедливости»²⁰. На практике, отсутствие объективных критериев для определения размера компенсаций приводит к тому, что размеры выплат, присужденные разным гражданам, различаются между собой в сотни раз, даже если обстоятельства дел являются схожими. Например, в рассмотренных в данной работе судебных решениях российских судов за 2019 г. размеры присужденных компенсаций морального вреда лежат в диапазоне от 10 тыс. до 5 млн рублей.

С экономической точки зрения основной целью компенсаций ущерба является возврат индивида, пострадавшего в результате неправомерных действий другого лица, к уровню благосостояния, которым он обладал до момента причинения ему вреда.

Ущерб, возникающий у родственников погибших, может быть подразделен на материальный и моральный ущерб. К материальным видам ущерба относятся расходы на погребение, а также доход, утраченный в связи с гибелью члена семьи (кормильца), к нематериальным – моральный вред, причиненный родственникам. Существует ряд методологических трудностей, возникающих при оценке обоих видов ущерба. Так, особенности расчета материального ущерба связаны, в первую очередь, с оценкой чистого утраченного дохода – то есть дохода погибшего члена семьи за вычетом его личного

¹⁹ Например, Испании, Франции, Англии, США.

²⁰ Абз. первый п. 2 ст. 1101 ГК РФ.

потребления – с учетом наличия в семье совместного потребления и товаров совместного пользования. Данный вопрос подробно обсуждался в работах ряда экономистов, см., например, исследование Любела [44].

Несмотря на методологические трудности, связанные с оценкой материального ущерба, оценка нематериального вреда представляет собой еще более сложную задачу из-за того, что подобный ущерб носит неденежный характер и не может быть полностью компенсирован. Нематериальный и некомпенсируемый характер ущерба затрудняет разработку единой универсальной методологии для его денежной оценки, а отсутствие единых формальных критериев для определения размера компенсаций, в свою очередь, приводит к излишней дифференциации компенсаций вреда жизни граждан. При этом данная проблема не является уникальной для России. Так, Познер и Санштейн [45] в своей статье указывали на высокую вариативность размеров компенсаций родственникам погибших, устанавливаемых американскими судами – авторы проанализировали решения судов, которые относились к периоду с 2001 по 2004 гг., в которых размеры компенсаций (как материального, так и морального вреда) лежали в диапазоне от 10 тыс. долларов до 18.2 млн долларов. Авторы предполагали, что в тех случаях, когда были присуждены наибольшие компенсации, их целью была не только компенсация вреда, но и «наказание» нарушителя, то есть сдерживание потенциальных правонарушителей.

Проблемы необоснованной дифференциации компенсаций морального вреда также рассматривались в работах ряда российских исследователей, см., например, работы Эрделевского [46], Фаст [47]. В работе Фаст [47] для проверки гипотезы о недостаточности существующих в российском законодательстве критериев для определения размера компенсации морального вреда были использованы данные о присужденных компенсациях из более чем 16 тыс. дел, рассмотренных российскими судами за период с 2015 по 2017 гг. При этом анализировались не только дела, в которых компенсация присваивалась родственникам погибших, но также и дела, в которых был причинен вред здоровью граждан. На основе сопоставления размеров минимальных, максимальных, средних и медианных компенсаций морального вреда, назначенных судами в рамках дел с разными характеристиками – с разным типом причиненного вреда (вреда жизни или здоровью), разными источниками причинения вреда (преступление, производственный травматизм, дорожно-транспортное происшествие) и с разной степенью вины причинителя вреда – было выявлено, что размеры компенсаций чрезмерно различались между собой, даже если обстоятельства дел были схожи. Помимо этого, проанализировав соотношение величины присуждаемых компенсаций и МРОТ, автор

сделала вывод о том, что размер назначаемых судами выплат в среднем был заниженным относительно своих справедливых значений.

Ряд зарубежных и отечественных авторов предлагали различные методологии для определения «справедливых» компенсаций морального вреда родственникам погибших. Так, например, Освальд и Паудтхэви в своей статье [48] предложили методологический подход для оценки размера морального вреда у родственников погибших, основанный на регрессионном анализе данных об удовлетворенности индивидов жизнью из опросов населения. Они использовали данные британского панельного обследования домашних хозяйств (BHPS) за период с 1992 по 2005 гг., в которых содержалась информация об удовлетворенности респондентов жизнью, их психологическом состоянии, их доходах, поле, возрасте и других личных характеристиках, а также о факте гибели родственников. В данных была информация о более чем 2 тыс. случаев утраты родственников. Авторы проанализировали, насколько увеличивался психологический дискомфорт или неудовлетворенность индивидов жизнью после гибели родственников, а также, насколько эти показатели возрастали в результате роста доходов респондентов, при равенстве прочих факторов. Сопоставив данные величины, авторы получили количественную оценку морального вреда родственников погибших в денежном выражении. Согласно полученным оценкам, наибольшие страдания испытывали супруги погибших – размер морального вреда составлял порядка 64 тыс. фунтов стерлингов. Размер морального вреда родителей из-за смерти ребенка, в свою очередь, оценивался в 41 тыс. фунтов стерлингов, а страдания детей из-за смерти родителя – в 20 тыс. фунтов стерлингов. Помимо этого, было выявлено, что женщины в среднем испытывали большие психологические страдания из-за смерти близких, нежели мужчины.

Эрделевский А. М. [46] предлагал использовать для установления размера компенсации морального вреда формулу, в соответствии с которой, на размер выплаты влияли такие факторы, как степень вины причинителя вреда, степень вины потерпевшего (для случая причинения вреда жизни – погибшего), индивидуальные особенности потерпевшего, и «заслуживающие внимания фактические обстоятельства причинения вреда», а также «базовый» размер морального вреда. В качестве «базового» (или, как его называл автор, презюмируемого) размера компенсации морального вреда за гибель родственника предлагалось использовать денежную сумму в размере 216 минимальных размеров оплаты труда²¹, а в случае, если причинение смерти было совершено с особой жестокостью – 576 МРОТ. К заслуживающим внимания обстоятельствам автор относил

²¹ При МРОТ, равном 12130 рублей, это означало бы, что размер презюмируемого вреда составлял порядка 2.6 млн рублей.

факт добровольной выплаты компенсации со стороны причинителя вреда до решения суда, причинение вреда жизни в присутствии родственников, степень родства, период совместного проживания. При этом, автор не считал необходимым учитывать материальное положение истца при выборе размера компенсации, так как это противоречило бы принципам разумности и справедливости. По мнению Эрделевского, [46] присуждаемая компенсация морального вреда не должна была превышать базовую более, чем в 4 раза, такие ограничения создавали бы необходимые ориентиры для судов. Предложенная методология расчета размера компенсации морального вреда была использована автором не только для случаев, когда вред был причинен жизни граждан, но также и для оценки морального вреда, возникающего у потерпевших в результате таких противоправных действий, как, например, похищение, оскорбление, подмена ребенка и многих других. Предлагалось использовать различные «базовые» компенсации морального вреда для разных правонарушений, повлекших нравственные страдания граждан.

В настоящей работе был проведен эконометрический анализ данных о размерах компенсаций морального вреда, присуждаемых судами в 83 российских регионах²². Временной промежуток исследования охватывал период с января по декабрь 2019 г. Всего было проанализировано свыше 4.5 тыс. судебных актов, принятых с 09.01.2019 по 31.12.2019 и размещенных в открытом доступе в Государственной автоматизированной системе РФ «Правосудие». В данных, использованных для анализа, размер компенсации, выплаченный одному родственнику погибшего, лежал в диапазоне от 10 тыс. до 5 млн рублей, в то время как суммарный размер компенсаций морального вреда, выплаченных всем родственникам за одного погибшего, находился в диапазоне от 10 тыс. до 15.6 млн рублей за одного погибшего²³.

В рамках проведенного исследования было проанализировано, какие факторы оказывали влияние на размер денежных компенсаций морального вреда, присужденных судами, а также на размер компенсаций, которые изначально запрашивали родственники погибших. Во-первых, размер компенсаций мог зависеть от факторов, которые были связаны с уровнем моральных страданий родственников, таких как степень родства истца и погибшего лица, форма вины обвиняемого. Во-вторых, на размер присуждаемой компенсации могли влиять другие особенности конкретного судебного разбирательства – вид судопроизводства, число родственников, претендовавших на компенсацию, общее

²² Кроме Ненецкого и Чукотского автономных округов, для которых не было найдено необходимых данных.

²³ В используемой базе данных присутствуют дела, в рамках которых рассматривалась гибель нескольких граждан (максимально – 8 человек), для таких дел размер суммарной компенсации всем родственникам колебался от 250 тыс. до 9.5 млн рублей за всех погибших.

число погибших в результате неправомерных действия обвиняемого. В-третьих, размер компенсации морального вреда мог зависеть от факторов, не связанных с обстоятельствами конкретного дела, в том числе от факторов, которые отражали социально-экономические характеристики регионов, в которых рассматривались соответствующие дела – к ним относились среднедушевой уровень доходов в регионе, уровень преступности (количество преступлений на 1 тыс. человек населения) в регионе, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в регионе²⁴, раскрываемость преступлений в регионе, численность сотрудников МВД на 100 тыс. человек населения, число погибших в ДТП на 100 тыс. человек населения, количество несчастных случаев на производстве на 100 тыс. человек населения (все показатели в региональном разрезе).

В наиболее полной спецификации оцениваемое уравнение регрессии выглядело следующим образом (формула (9)):

$$\begin{aligned}
 Comp_i = & \beta_0 + \beta_1 \times Criminal_i + \beta_2 \times GuiltNeglig_i + \beta_3 \times GuiltInt_i + \\
 & \beta_4 \times Nrelat_i + \beta_5 \times Ndead_i + \beta_6 \times Close_i + \beta_7 \times Children_i + \beta_8 \times Parent_i + \\
 & + \beta_9 \times Spouse_i + \beta_{10} \times ExpComp_i + \beta_{11} \times ExpLife_j + \beta_{12} \times CrimeLevel_j + \beta_{13} \\
 & \times Income_j + \beta_{14} \times Policemen_j + \beta_{15} \times TrafficAcc_j + \beta_{16} \times ProdAcc_j + \beta_{17} \\
 & \times Policemen_j + \beta_{18} \times CrimeDetection_j + \sum_{j=1}^{18} \beta_j \times RegionD_j \times i,
 \end{aligned} \quad (9)$$

где i – случай выплаты денежной компенсации одному родственнику за одного погибшего; j – регион, в котором была присуждена компенсация; описание прочих переменных представлено в таблице 5.

Таблица 5 – Описание используемых переменных

²⁴ Так как в опубликованных материалах судебных дел часто не указывается пол и возраст погибшего и истца, использовались данные в агрегированном на уровне регионов виде (без подразделения на половозрастные группы).

Обозначение переменной	Значение переменной	Единица измерения
Comp	Размер денежной компенсации морального вреда, присужденной судом отдельному родственнику.	Руб.
ExpComp	Размер денежной компенсации морального вреда, заявленный истцом.	Руб.
Close	Дамми-переменная, принимавшая значение 1 для случаев, в которых лицо, получившее компенсацию, являлось близким родственником погибшему (ребенок, родитель или супруг) и 0 – в остальных случаях.	Дамми
Children	Дамми-переменная, принимавшая значение 1 для дел, в которых лицо, получившее компенсацию, являлось ребенком погибшего и 0 – в остальных случаях.	Дамми
Parents	Дамми-переменная, принимавшая значение 1 для дел, в которых лицо, получившее компенсацию, являлось родителем погибшего и 0 – в остальных случаях.	Дамми
Spouse	Дамми-переменная, принимавшая значение 1 для дел, в которых лицо, получившее компенсацию, являлось супругом(-ой) погибшего и 0 – в остальных случаях.	Дамми
GuiltNeglig	Дамми-переменная, принимавшая значение 1 для дел, в которых вред жизни был причинен по неосторожности, и 0 – в остальных случаях.	Дамми
GuiltInt	Дамми-переменная, принимавшая значение 1 для дел, в которых вред жизни был причинен с умыслом, и 0 – в остальных случаях.	Дамми
Criminal	Дамми-переменная, принимавшая значение 1 для дел, рассматриваемых в рамках уголовного судопроизводства, и 0 – в рамках гражданского.	Дамми
Nrelat	Переменная отражала число родственников погибшего (или погибших), которым была выплачена компенсация морального вреда в рамках одного дела.	Чел.
Ndead	Переменная отражала количество случаев гибели людей, рассматриваемых в рамках конкретного судебного дела.	Чел.
Income	Среднедушевые денежные доходы населения (среднее за 4 квартала 2019 г.) в региональном разрезе. Источник: ЕМИСС Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57039	Руб.
ExpLife	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 г. в региональном разрезе. Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Демография. Оперативная информация. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/prodolzhitelnost.xlsx	Лет
CrimeLevel	Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде в 2019 г. на тыс. человек в региональном разрезе, расчетный показатель. Источники: ЕМИСС Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/36224 ; Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Оценка численности постоянного населения в среднем за 2019 год. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Popul2020.xls	Единиц
TrafficAcc	Число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения за январь-декабрь 2019 г. в региональном разрезе. Источник: ЕМИСС Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/36230	Человек
ProdAcc	Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом, на 100 тыс. человек за 2018 г. Федеральная служба государственной статистики (Росстат), таблицы из бюллетеня «Производственный травматизм в Российской Федерации в 2018 году».	Человек
CrimeDetection ²⁵	Доля раскрытых преступлений из числа преступлений, дела и	Доля

²⁵ Предполагалось, что раскрываемость преступлений могла служить прокси-переменной, отражавшей качество работы правоохранительных органов. Однако статистически значимой связи между

Продолжение таблицы 5

	материалы о которых находились в производстве в 2019. Источник: Отчет МВД РФ «Состояние преступности январь-декабрь 2019». URL: https://media.mvd.ru/files/application/1748898	
Policemen	Численность работников МВД на должностях государственной гражданской (муниципальной) службы на 100 тыс. человек на конец отчетного периода за январь-декабрь в региональном разрезе, расчетный показатель. Источники: ЕМИСС Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/34058 ; Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Оценка численности постоянного населения в среднем за 2019 год. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Popul2020.xls	Человек
RegionD	Дамми-переменные (всего – 80) для учета региональных характеристик.	Дамми

Источник:

составлено

авторами.

данной переменной и размером компенсаций морального вреда родственникам погибшего в данной работе обнаружено не было.

Результаты оценки уравнений регрессии представлены в таблице 6. В нее вошли спецификации с наиболее высокими значениями коэффициента детерминации среди рассмотренных. Помимо указанных в таблице 6 спецификаций, также тестировались другие, в том числе использовались различные наборы факторов (в том числе инструменты)²⁶, при этом результаты – направление влияния факторов и величина коэффициентов при соответствующих переменных – являлись достаточно устойчивыми к изменению набора независимых переменных. Были рассмотрены спецификации, в которых вместо региональных характеристик – среднедушевых доходов в регионе, уровня преступности в регионе, числа погибших в ДТП на 100 тыс. человек населения, числа сотрудников МВД на 100 тыс. человек населения и ожидаемой продолжительности жизни при рождении в регионе – для учета региональных различий были использованы дамми-переменные (в том числе, спецификация (5) в таблице 6).

Таблица 6 – Результаты оценки регрессии для компенсаций, присужденных судами (без учета размера компенсации, запрошенного истцом)

²⁶ Между такими переменными, как ожидаемая продолжительность жизни и уровень преступности в регионе, наблюдалась высокая корреляция (коэффициент корреляции около 0.7), поэтому они не включались в уравнения регрессии одновременно.

Продолжение таблицы 6

	Зависимая переменная: компенсация морального вреда, присужденная судом родственнику погибшего				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Уголовное судопроизводство (дамми-переменная)	148020.0*** (14215.1)	146007.0*** (14242.1)	148139.3*** (14887.3)	145494.5** *	151470.6*** (14975.6)
По неосторожности (дамми-переменная)	286185.3*** (17033.8)	286630.6*** (17083.3)	271255.4*** (17319.6)	270034.8** *	274180.7*** (17727.7)
С умыслом (дамми-переменная)	469300.30*** (21672.9)	469317.9*** (21703.3)	472795.4*** (22489.9)	467794.0** *	460124.4*** (22669.8)
Число родственников погибшего	-35003.3*** (3840.1)	-34676.6*** (3847.9)	-28569.5*** (3911.1)	-26047.1*** (3905.7)	-22893.6*** (4095.1)
Количество погибших в рамках дела	100737.7*** (11456.4)	104775.3*** (11418.9)	82844.9*** (11391.0)	82948.3*** (11323.3)	70265.1*** (11857.4)
Доходы (логарифм)	183503.7*** (27069.5)	179193.9*** (27328.060)	185235.500* **	181984.10 0***	
Количество погибших в ДТП (логарифм)	41536.9* (22584.2)	44974.4* (23496.0)	47064.6* (24753.4)	47071.9* (24600.4)	
Уровень преступности (логарифм)	-82466.6*** (21694.0)		-103215.0*** (23311.9)	-99178.8*** (23194.9)	
Ожидаемая продолжительность жизни (логарифм)		480578.8* (286249.5)			
Количество полицейских (логарифм)	120132.8*** (17992.7)	116174.9*** (18588.3)	129712.3*** (20465.9)	127033.6** *	
Истец – близкий родственник погибшего (дамми)			180476.9*** (14985.8)		
Истец – ребенок погибшего (дамми)				128192.7** *	136029.2*** (16573.5)
Истец – родитель погибшего (дамми)				235424.2** *	232444.2*** (16510.6)
Истец – супруг(-а) погибшего (дамми)				173325.5** *	173065.500* **
Дамми для регионов	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Константа	-1905842.0*** (307913.6)	- 4140572.0*** (1,56968.0)	- 2033786.0*** (329737.6)	- 2008291.0* **	-85446.9 (53856.7)
Число наблюдений	4399	4399	3748	3748	3833
R ²	0.27	0.27	0.30	0.31	0.36
Скорректированный R ²	0.27	0.27	0.30	0.31	0.35

Примечания

5 Источник: составлено авторами.

6 *** - значимость на уровне 1%, ** - на уровне 5%, * - на уровне 10%.

7 В спецификациях (1) и (2) не учитывались родственные связи истцов и погибших; в спецификации (3) использовалась дамми-переменная, принимавшая значение

Продолжение таблицы 6

1 для случаев, в которых лицо, получившее компенсацию, являлось близким родственником погибшему (ребенком, родителем или супругом), и 0 – в остальных случаях. В спецификации (4) и (5) для учета влияния степени родства между истцом и погибшим на размер компенсации использовались три отдельные дамми-переменные для истцов, которые приходились родителем, ребенком или супругом (-ой) погибшего.

8 В спецификации (2) в качестве независимой переменной включалась переменная, отвечающая за ожидаемую продолжительность жизни в регионе; в спецификациях (1), (3) и (4) – вместо нее использовалась переменная, отвечающая за уровень преступности.

9 В спецификации (5) вместо региональных характеристик использовались фиктивные переменные для регионов.

Продолжение таблицы 7

Большинство изначально выдвинутых предположений о зависимости между размером присужденной судом компенсации и рассмотренными выше факторами нашли эмпирическое подтверждение – практически для всех факторов, которые были включены в уравнения регрессии, на 1% уровне значимости были отвергнуты гипотезы об отсутствии их влияния на размер компенсации присужденной судом. При этом знаки коэффициентов при независимых переменных соответствовали ожидаемым. Наибольшей объясняющей способностью обладала спецификация с включением региональных дамми-переменных.

Так, для дел, в которых в действиях причинителя вреда наблюдался умысел, размер компенсации морального вреда родственникам был при прочих равных выше на 460-473 тыс. рублей²⁷ по сравнению с делами, в которых в действиях ответчика не было вины; а для дел, в которых вред был причинен по неосторожности, размер компенсации был при прочих равных выше, чем в делах с отсутствием вины на 270-287 тыс. рублей. На размер компенсации влиял также и характер судопроизводства – при прочих равных он был выше на 145-148 тыс. рублей для дел, которые рассматривались в рамках уголовного судопроизводства, чем для дел, которые рассматривались в рамках гражданского.

В делах, в которых на компенсацию претендовало большее число родственников, размер присвоенной каждому из них компенсации при прочих равных был ниже – при росте числа претендующих на одного человека размер компенсации был меньше на 23-35 тыс. рублей. Число погибших, смерть которых рассматривалась в рамках дела, наоборот положительно влияло на размер компенсации – при добавлении одного погибшего компенсации при прочих равных росли на 70-105 тыс. рублей.

Степень родства между истцом, претендовавшим на компенсацию морального вреда, и погибшим значимо влияла на размер назначенной судом компенсации²⁸. Для дел, в которых истец приходился близким родственником погибшему, размер присужденной компенсации в среднем был на 180 тыс. рублей выше, чем в других делах.

При этом, наибольшие компенсации были присуждены родителям погибших – в среднем размер компенсации для данной категории истцов был выше на 232-235 тыс. рублей, нежели для истцов, не являвшихся близкими родственниками погибших²⁹. Для граждан, утративших супруга(-у), размер компенсации морального вреда был на 173 тыс.

²⁷ В зависимости от спецификации.

²⁸ Так как не во всех делах была представлена информация о степени родства погибшего и лица, претендующего на компенсацию, то при включении данного фактора в уравнение регрессии количество наблюдений сокращалось.

²⁹ В данном разделе сопоставление компенсаций производилось по сравнению с неблизкими родственниками, под которыми в настоящей работе подразумевались любые истцы, кроме родителей, детей или супругов погибших (братья и сестры не выделялись в отдельную категорию в связи с небольшим количеством наблюдений, в которых они выступали истцами).

Продолжение таблицы 7

рублей выше, чем для неблизких родственников, а для детей размер компенсации в среднем был выше на 128-136 тыс. рублей, при этом все эти результаты были значимы на 1% уровне значимости.

Среди переменных, характеризовавших региональные различия, значимое влияние на размер присужденных компенсаций морального вреда оказали среднедушевые доходы населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в регионе³⁰, число сотрудников МВД на 100 тыс. человек населения, число погибших в ДТП на 100 тыс. человек населения и уровень преступности в регионе. Так, при росте среднедушевых доходов в регионе на 1%, размер присужденной компенсации при прочих равных был больше примерно на 1.8 тыс. рублей. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в регионе на 1% приводило при прочих равных к увеличению размера компенсации на 4.8 тыс. рублей. При увеличении числа сотрудников МВД на 100 тыс. человек населения на 1%, размер компенсаций в среднем возрастал на 1.2-1.3 тыс. рублей, а при росте числа погибших в ДТП на 100 тыс. человек населения также на 1 % – на 0.4-0.5 тыс. рублей. Рост уровня преступности на 1 % при прочих равных, наоборот, при прочих равных приводил к снижению величины компенсации морального вреда в среднем на 0.8-1.0 тыс. рублей.

Коэффициенты при переменных, отвечавших за раскрываемость преступлений в регионе и количество несчастных случаев на производстве в регионе, оказались незначимыми даже на 10% уровне для всех рассмотренных спецификаций (уравнения с включением данных факторов не были включены в таблицу б).

При использовании вместо переменных, отвечавших за региональные характеристики, фиктивных переменных для регионов коэффициенты в соответствующих уравнениях регрессии не поменяли свой знак и остались статистически значимыми.

В отсутствие четких критериев для определения размера компенсации суды могли ориентироваться на суммы, заявленные самими истцами³¹. Наличие положительной связи между размером требуемой и присуждаемой компенсации могло создавать стимулы у истцов завышать величину морального вреда. Поэтому также были оценены уравнения регрессии, в которых в качестве независимой переменной включалась переменная, отвечавшая за размер денежной компенсации морального вреда, заявленный истцом. Результаты оценки подобных спецификаций были представлены в таблице 7.

³⁰ Так как в опубликованных материалах судебных дел часто не указывается пол и возраст погибшего и истца, использовались данные в агрегированном на уровне регионов виде (без подразделения на половозрастные группы).

³¹ При этом закон прямо указывает на то, что суды не могут устанавливать размер компенсаций морального вреда выше, чем тот, который запросили истцы.

Продолжение таблицы 7

Таблица 7 – Результаты оценки регрессии для компенсаций, присужденных судами с учетом размера компенсации, запрошенного истцом

	Зависимая переменная: компенсация морального вреда, присужденная судом родственнику погибшего				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Уголовное судопроизводство (дамми-переменная)	153737.5*** (13715.3)	152661.9*** (13728.1)	146984.5*** (14546.2)	145701.9*** (14490.4)	143526.5*** (14768.8)
По неосторожности (дамми-переменная)	256389.6*** (16289.8)	257086.1*** (16313.9)	250586.6*** (16831.1)	250498.8*** (16771.8)	263736.3*** (17356.7)
С умыслом (дамми-переменная)	413607.7*** (20851.5)	413345.7*** (20858.1)	425673.5*** (21863.4)	421926.2*** (21786.0)	428486.9*** (22198.4)
Число родственников погибшего	-28415.4*** (3697.7)	-28013.4*** (3701.7)	-24113.6*** (3797.3)	-22667.1*** (3797.0)	-21054.7*** (4047.3)
Количество погибших в рамках дела	69477.4*** (10953.0)	71031.8*** (10916.0)	57997.5*** (11018.6)	59207.9*** (10977.9)	57136.1*** (11600.2)
Доходы (логарифм)	171926.3*** (26300.5)	172238.7*** (26475.8)	181829.1*** (28853.6)	179189.9*** (28740.7)	
Количество погибших в ДТП (логарифм)	68265.8*** (21894.2)	64618.7*** (22748.4)	85717.1*** (24183.0)	84847.5*** (24085.7)	
Уровень преступности (логарифм)	-34389.6* (20879.6)		-55627.5** (22641.6)	-54952.6** (22574.7)	
Ожидаемая продолжительность жизни (логарифм)		-9450.0 (276124.7)			
Количество полицейских (логарифм)	86258.2*** (17527.3)	80486.8*** (18045.3)	97854.8*** (20234.2)	96977.6*** (20166.1)	
Истец – близкий родственник погибшего (дамми)			148540.9*** (14583.0)		
Истец – ребенок погибшего (дамми)				115374.0*** (16607.8)	118541.0*** (16236.3)
Истец – родитель погибшего (дамми)				192684.9*** (16620.9)	192833.9*** (16249.6)
Истец – супруг(-а) погибшего (дамми)				123621.2*** (20549.3)	125536.8*** (19998.9)
Компенсация, заявленная истцом	0.07*** (0.00)	0.07*** (0.00)	0.07*** (0.00)	0.06*** (0.00)	0.06*** (0.00)
Константа	-1966469.0*** (297808.2)	-2000026.0 (1216361.0)	-2180522.0*** (322810.5)	-2153807.0*** (321541.6)	-88776.5* (53873.8)
Число наблюдений	3980	3980	3430	3430	3514
R ²	0.37	0.37	0.39	0.39	0.43
Скорректированный R ²	0.37	0.37	0.39	0.39	0.42

Примечания

1 Источник: составлено авторами.

Продолжение таблицы 7

2 *** - значимость на уровне 1%, ** - на уровне 5%, * - на уровне 10%.

3 В спецификациях (1) и (2) не учитывались родственные связи истцов и погибших; в спецификации (3) использовалась дамми-переменная, принимавшая значение 1 для случаев, в которых лицо, получившее компенсацию, являлось близким родственником погибшему (ребенком, родителем или супругом), и 0 – в остальных случаях. В спецификации (4) и (5) для учета влияния степени родства между истцом и погибшим на размер компенсации использовались три отдельные дамми-переменные для истцов, которые приходились родителем, ребенком или супругом (-ой) погибшего.

4 В спецификации (2) в качестве независимой переменной включалась переменная, отвечающая за ожидаемую продолжительность жизни в регионе; в спецификациях (1), (3) и (4) – вместо нее использовалась переменная, отвечающая за уровень преступности.

5 В спецификации (5) вместо региональных характеристик использовались фиктивные переменные для регионов.

При добавлении в уравнения регрессии переменной, отвечающей за величину требуемой истцами компенсации, наблюдался рост доли объясненной дисперсии зависимой переменной (увеличение R^2), а размер запрашиваемой истцами компенсации морального вреда значимо и положительно влиял на величину компенсации, присваиваемой судом, причем это было справедливо для всех рассмотренных спецификаций.

Включение в уравнение в качестве независимой переменной размера компенсации, заявленной истцом, обусловлено тем, что суд при принятии решения исходит из размера заявленной истцом компенсации. Также, можно было предположить, что истцы (или, что более вероятно, их представители в суде – адвокаты) были осведомлены о размере компенсаций, которые в прошлом устанавливали суды в случаях гибели граждан при схожих обстоятельствах, и поэтому запрашивали компенсации сопоставимого размера. Кроме того, размер требуемых компенсаций во многом зависел от тех же факторов, что и размер устанавливаемых судами выплат³².

Несмотря на то, что размер денежной компенсации, заявленный истцом, значимо и положительно влиял на размер присуждаемой компенсации, величина данного влияния была относительно небольшой – при росте размера заявленной компенсации на 10 тыс.

³² Так как и судьи, и истцы по большей части руководствовались одними и теми же распространенными в обществе представлениями о ценности жизни и «должном» уровне возмещения причиненного вреда. Например, вероятно, что если компенсацию запрашивал более близкий родственник, то при прочих он был бы склонен запросить большую компенсацию морального вреда, нежели дальний родственник, а суд, в свою очередь, – определить больший размер компенсации вреда.

рублей размер присужденной компенсации возрастал на 0.6-0.7 тыс. рублей при равенстве прочих факторов.

При этом знаки коэффициентов при прочих независимых переменных не изменились по сравнению с оценками, полученными без учета информации о величине запрашиваемой истцами компенсации, а значения коэффициентов при переменных были схожими. Так, например, для дел, рассматривавшихся в рамках уголовного судопроизводства, размер присуждаемой компенсации был на 144-154 тыс. рублей выше, нежели для дел, рассматривавшихся в рамках гражданского; для дел, в которых в действиях причинителя вреда наблюдался умысел, размер компенсации был при прочих равных выше на 413-428 тыс. рублей, чем в делах, когда в действиях не было вины; а близкие родственники при прочих равных получали компенсации в среднем на 149 тыс. рублей больше, нежели другие категории истцов.

Эмпирический анализ показал, что размер запрашиваемых истцами компенсаций систематически превышал размер установленных судами выплат. Так, среди рассмотренных в данном исследовании судебных решений, все из которых относились к 2019 г., минимальный размер присужденной компенсации морального вреда составлял 9 тыс. рублей, максимальный – 5 млн рублей, медианный – 500 тыс. рублей, а средний 526 тыс. рублей. В то же время минимальный размер компенсации морального вреда, заявленный истцом, составлял 10 тыс. рублей, максимальный – 50 млн рублей (то есть в 10 раз превышал размер максимальной присужденной компенсации), медианный – 1 млн рублей (в 2 раза превышал размер медианной присужденной компенсации), а средний – 1.5 млн рублей (в 3 раза превышал размер средней присужденной компенсации).

Систематические различия в размерах запрашиваемых и присуждаемых компенсаций могли быть связаны с рядом причин. Во-первых, в соответствии с российским законодательством суды не могли выносить решение о компенсациях морального вреда, превышающих суммы, которые были истребованы истцами, даже в том случае, если считали их недостаточными для полной компенсации ущерба. Во-вторых, в связи с тем, что не существовало какой-либо объективной меры для определения размера морального вреда, и у судов не было возможности проверить, насколько запрошенные родственниками погибших денежные суммы отражали реальный уровень их моральных страданий, у истцов существовали стимулы к завышению оценок причиненного им вреда.

Таким образом, тот факт, что размер запрашиваемых истцами компенсаций превышал размеры назначенных по решению суда выплат, не обязательно свидетельствовал о том, что суды неправильно устанавливали денежный эквивалент причиненного родственникам погибших морального вреда. Вместе с тем, недостатком

существовавшей системы установления выплат компенсаций морального вреда являлось создание неправильных стимулов у истцов, что могло приводить к искажениям в судах.

По итогам проведенного выше анализа, была предпринята попытка разработать методологию для определения размера денежных компенсации морального вреда родственниками погибших, основанная на эмпирическом анализе данных о присуждаемых и требуемых компенсациях морального вреда в российской судебной практике. Общая логика состоит в том, чтобы определить некоторый «базовый» размер компенсации, а далее установить «надбавки» для определенных категорий истцов или при наличии определенных обстоятельств дела. Размер данных «надбавок» может быть оценен на основе эконометрического анализа с использованием данных из реальных судебных решений. Также необходимо учитывать, что размеры компенсаций должны ежегодно индексироваться для того, чтобы нивелировать влияние инфляции.

На первом этапе был определен «базовый» размер компенсации. Он мог быть рассчитан несколькими способами:

- Во-первых, как модальный, средний или медианный размер присуждаемой или требуемой истцом компенсации.

- Во-вторых, как сумма нескольких минимальных размеров оплаты труда, например, 260 МРОТ, как, это было предложено в работе Эрделевского [46].

- В-третьих, исходя из размера стоимости «статистической жизни» (как, это было предложено Познером и Санштейном [45]) – то есть таким образом, чтобы общая сумма компенсаций морального и материального ущерба, взысканная с обвиняемого за причинение им вреда жизни одного гражданина равнялась «стоимости статистической жизни»³³.

Среди рассмотренных в данном исследовании судебных решений модальный (и медианный) размер присужденной компенсации морального вреда составлял 500 тыс. рублей, а средний – 526 тыс. рублей. В то же время модальный (и медианный) размер компенсации морального вреда, заявленный истцом, составлял 1 млн рублей, а средний – 1.5 млн рублей. В качестве «базового» размера компенсации в настоящем исследовании было выбрано модальное значение присужденных компенсаций, то есть 500 тыс. рублей.

На втором этапе был определен размер «надбавок» с учетом конкретных обстоятельств дел. С точки зрения законодательства, обоснованным являлось влияние на размер компенсации тех факторов, которые были связаны с глубиной страданий истцов (в

³³ Такой подход соответствует экономической теории права, однако слабо соотносится с нормами российского законодательства, в соответствии с которыми институт компенсации морального вреда носит компенсаторный, а не «штрафной» характер, и его целью является именно компенсация понесенного истцами ущерба – нравственных страданий из-за утраты близкого человека.

первую очередь, степень родства) или степенью вины причинителя вреда. Также предполагалось, что на размер компенсации должно было положительно влиять общее число погибших. При этом, характер судопроизводства не должен был влиять на размер присуждаемой компенсации.

Спорным являлся вопрос о необходимости учета количества истцов, претендующих на компенсацию. С одной стороны, эконометрический анализ судебных решений и заявлений истцов показал, что снижение размера компенсации при росте числа претендующих на нее родственников отвечал как запросам судов, так и истцов, и если не учитывать количество претендующих на компенсацию при определении размера последней, то с большой вероятностью возможна ситуация, при которой обвиняемый будет не в состоянии выплатить общую сумму всех компенсаций, так как его финансовые ресурсы будут исчерпаны. Однако, так как истцы не были обязаны подавать иск с требованием о компенсации одновременно, на практике могли возникать трудности при определении общего числа претендующих на компенсацию. Одним из подходов к решению данной проблемы является установление в законодательстве срока исковой давности, в течение которого родственники могут заявить о своем требовании компенсации, а по его истечению они утрачивают право на получение компенсации³⁴. При составлении методологии предполагалось, что суд располагает сведениями об общем числе претендующих на компенсацию морального вреда.

И оценки, полученные с помощью анализа судебных решений, и оценки, рассчитанные на основе анализа запрашиваемых родственниками компенсаций имели свои преимущества и недостатки, поэтому для расчета «надбавок» было использовано среднее из коэффициентов, полученных по данным о присуждаемых и заявленных истцами компенсациях. В таблице 8 были представлены критерии для установления «надбавок» (или «вычетов») и их количественные оценки.

Таблица 8 – Критерии для определения размеров компенсаций морального вреда родственникам погибших

Критерий	Значение критерия	Размер «надбавки»/ «вычета»
Форма вины	С умыслом	585 тыс. рублей
	По неосторожности	390 тыс. рублей
	Без вины	0 тыс. рублей
Число претендующих родственников	На компенсацию претендует единственный родственник	0 тыс. рублей
	Каждый дополнительный претендующий на компенсацию	-60 тыс. рублей (но не более -600 тыс. рублей в сумме)
Число погибших из-за действий причинителя вреда	Единственный погибший	0 тыс. рублей
	Каждый дополнительный погибший из-за деяний ответчика	218 тыс. рублей
Степень родства	Истец – супруг(-а) погибшего	523 тыс. рублей

³⁴ Данный подход не лишен недостатков, в частности истцы могут не иметь возможности подать компенсацию по не зависящим от них обстоятельствам, поэтому данный вопрос требует дополнительный исследований, выходящих за рамки настоящей работы.

	Истец – родитель погибшего	362 тыс. рублей
	Истец – ребенок погибшего	190 тыс. рублей
	Истец относится к прочим категориям	0 тыс. рублей

Источник: составлено авторами.

Помимо степени родства, на величину страданий могли влиять такие факторы, как совместное проживание, периодичность встреч истца и потерпевшего до момента гибели последнего и другие факторы, которые указывали на характер отношений между истцом и погибшим. Вопрос о необходимости учета подобных обстоятельств при установлении размера компенсации являлся дискуссионным, так как обстоятельства и условия жизни разных индивидов и семей могли сильно различаться вне зависимости от характера отношений (степени эмоциональной близости) между ними, и использование подобных формальных критериев могло приводить к необоснованной дифференциации размеров присуждаемых компенсаций морального вреда.

Полученная методология может использоваться для определения размеров компенсаций следующим образом. Допустим, отец и бабушка погибшего по вине гражданина X ребенка требуют выплатить им компенсацию морального вреда. В действиях лица X присутствует вина, но нет умысла (он нарушил правила дорожного движения). Тогда в соответствии с полученной методологией отец получит компенсацию в размере около 1.2 млн рублей (500 тыс. рублей +362 тыс. рублей +390 тыс. рублей -60 тыс. рублей), а бабушка – 0.8 млн рублей (500 тыс. рублей +390 тыс. рублей -60 тыс. рублей).

Предложенную методологию можно дополнительно модифицировать следующими способами:

1 проведение дифференциации размера «базовых» в зависимости от региона, так как региональные особенности статистически значимо влияли на размер как заявленных, так и присуждаемых компенсаций. Данные различия могли быть вызваны как уровнем доходов граждан, так и их представлениями о ценности человеческой жизни или приемлемости института денежных компенсаций морального вреда;

2 опциональное увеличение размера компенсации в случае наличия таких обстоятельств дела, как особая жестокость в действиях обвиняемого, факт гибели нескольких детей одних родителей и прочих факторов, которые могут свидетельствовать о причинении более тяжелого морального вреда родственникам. При этом общий размер компенсации не может быть увеличен более, чем в 4 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценки стоимости статистической жизни и другие количественные оценки некомпенсируемых видов ущерба могут быть использованы при анализе выгод и издержек от регулирования, в том числе для определения целесообразности установления обязательных требований. При этом, в рамках анализа выгоды-издержки целесообразность регулирования определяется как увеличение благосостояния в соответствии с критерием Калдора-Хикса.

В случае реализации риска ущерб может состоять из многих компонентов. Для некоторых компонентов стоимость утраченных благ может быть оценена на основе их рыночной стоимости или стоимости близких аналогов, торгуемых на рынке. Однако также ущерб может включать блага, которые не торгуются на рынках и для которых нет рыночных аналогов. Для оценки стоимости статистической жизни и других некомпенсируемых видов ущерба используются косвенные методы, позволяющие определить готовность индивидов платить за блага, не имеющие явной рыночной оценки, в том числе методы заявленных предпочтений и методы выявленных предпочтений. На рисунке 2 представлена общая блок-схема по оценке ущерба в зависимости от начальных условий.

Стоимость статистической жизни является одним из основных показателей, определяющих целесообразность и эффективность регулирования в рамках риск-ориентированного подхода. Оценка стоимости жизни зависит от социально-экономических и демографических характеристик индивида, в том числе от дохода и возраста, однако дискуссионным является вопрос о моральной приемлемости применения дифференцированных оценок стоимости статистической жизни при осуществлении экономической политики. Отношение к риску и ставка межвременного дисконтирования влияют на решение индивидов в ситуациях с неопределенностью, а, следовательно, на их оценку стоимости статистической жизни и оценку эффектов от регулирования, направленного на снижение вероятности других видов компенсируемых и некомпенсируемых видов ущерба. Также оценки стоимости статистической жизни могут существенным образом различаться в зависимости от используемого метода и данных.

Оценки ущерба могут быть использованы для определения размера компенсаций и ответственности за причинение вреда жизни граждан и другим охраняемым законом ценностям. Однако, так как для некоторых видов ущерба невозможна совершенная компенсация, законодательная система должна создавать стимулы к соблюдению должного уровня предосторожности, в том числе к соблюдению обязательных требований, направленных на снижение или предотвращение некомпенсируемых видов

ущерба, за счет установления размера ответственности, превышающего размер стоимости
ущерба.

Примечание: Источник: составлено авторами.

Рисунок 2 – Блок-схема по оценке ущерба в зависимости от начальных условий

Оценки стоимости статистической жизни в России, полученные в настоящем исследовании на основе анализа премий за риск причинения вреда жизни на рабочем месте, находились в диапазоне от 13.2 млн рублей до 22.0 млн рублей³⁵. Это может быть следствием как высокой склонности населения России к риску, так и несовершенством российского рынка труда. Альтернативные методы оценки данного показателя дают сопоставимые результаты: метод недополученных доходов дает оценки стоимости жизни «среднестатистического» мужчины была оценена в 5.8 млн рублей, а «среднестатистической» женщины – 5.6 млн рублей, а оценки на основе компенсаций родственникам погибших дают значения от 1 до 11 млн рублей.

Полученные оценки стоимости статистической жизни могут использоваться в контрольно-надзорной деятельности. В частности, при определении целесообразности установления обязательного требования, направленного на сокращение риска причинения вреда жизни и здоровью граждан – затраты на исполнение соответствующего требования не должны превышать выгод от их исполнения, а также при установлении меры ответственности за нарушение обязательных требований для стимулирования добросовестности объектов контроля и надзора, а также определении размера компенсаций при реализации соответствующих неблагоприятных событий.

³⁵ От 203.1 до 338.5 тыс. долларов при курсе 65 рублей за доллар США.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Boardman A.E., Greenberg D.H., Vining A.R., and Weimer D.L. Cost-benefit analysis: concepts and practice. Cambridge University Press, 2017.
- 2 Rosen S., "Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition," *Journal of political economy*, Vol. 82, No. 1, 1974. pp. 34-55.
- 3 Thaler R., Rosen S., "The value of saving a life: evidence from the labor market," *Household production and consumption*. – NBER, 1976. pp. 265-302.
- 4 Moore M.J., Viscusi W.K., "Doubling the estimated value of life: results using new occupational fatality data," *Journal of Policy Analysis and Management*, 1988. pp. Т. 7. – №. 3. – С. 476-490.
- 5 Atkinson S.E., Halvorsen R., "The valuation of risks to life: evidence from the market for automobiles," *The Review of Economics and Statistics*, 1990. pp. 133-136.
- 6 Delucchi M.A., Murphy J.J., and McCubbin D.R., "The health and visibility cost of air pollution: a comparison of estimation methods ," *Journal of environmental management*, Vol. 64, No. 2, 2002. pp. 139-152.
- 7 Linden L., Rockoff J.E., "Estimates of the impact of crime risk on property values from Megan's laws," *American Economic Review*, Vol. 98, No. 3, 2008. pp. 1103-27.
- 8 Uyeno D., Hamilton S.W., and Biggs A.J.G., "Density of residential land use and the impact of airport noise ," *Journal of transport Economics and Policy*, 1993. pp. 3-18.
- 9 Mrozek J.R., Taylor L.O., "What determines the value of life? A meta-analysis," *Journal of Policy analysis and Management*, Vol. 21, No. 2, 2002. pp. 253-270.
- 10 Viscusi W.K., Aldy J.E., "The value of a statistical life: a critical review of market estimates throughout the world ," *Journal of risk and uncertainty*, Vol. 27, No. 1, 2003. pp. 5-76.
- 11 Abdalla C.W., Roach B.A., and Donald J.E., "Valuing Environmental Quality Changes Using Averting Expenditures: An Application to Groundwater Contamination," *Land Economics* 68(2), 1992. pp. 163–169.
- 12 Mooney G.H. *The Accounting or Human Capital Approach to Life Valuation // In: /The Valuation of Human Life*. London: Palgrave, 1977. pp. 50-70.
- 13 Landefeld J.S., Seskin E.P., "The economic value of life: linking theory to practice," *American Journal of Public Health*, Vol. 72, No. 6, 1982. pp. 555-566.
- 14 Kirigia J.M., Mburugu G.N., "The monetary value of human lives lost due to neglected tropical diseases in Africa," *Infectious diseases of poverty*, Vol. 6, No. 1, 2017. P. 165.
- 15 Mishan E.J., "Evaluation of life and limb: a theoretical approach," *Journal of Political Economy*, Vol. 79, No. 4, 1971. pp. 687-705.

- 16 Schelling T.C., "The life you save may be your own," *Problems in public expenditure*, 1968. pp. 127-162.
- 17 Hodgson T.A., Meiners M.R., "Cost-of-illness methodology: a guide to current practices and procedures," *The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society*, 1982. pp. 429-462.
- 18 Приказ Минэкономразвития России N 192, Минздравсоцразвития России N 323н, Минфина России N 45н, Росстата N 113 от 10.04.2012 "Об утверждении Методологии расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения". (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2012 N 23983).
- 19 Petty W. *Political arithmetick, or a discourse concerning the extent and value of lands, people [and] buildings.* R. Clável ed. London. 1992.
- 20 Goldin C.D., Lewis F.D., "The economic cost of the American Civil War: Estimates and implications," *The Journal of Economic History.*, Vol. 35, No. 2, 1975. pp. 299-326.
- 21 Kiker B.F., Birkeli J., "Human capital losses resulting from US casualties of the war in Vietnam," *Journal of Political Economy*, Vol. 80, No. 5, 1972. pp. 1023-1030.
- 22 Reynolds D.J., "The Cost of Road Accidents," *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 1956. pp. 393-408.
- 23 Moore M.J., Viscusi W.K., "The quantity-adjusted value of life," *Economic Inquiry*, Vol. 26, No. 3, 1988. pp. 369-388.
- 24 Kahneman D. *Thinking, fast and slow*. Macmillan, 2011.
- 25 Ehrenberg R.G., "Retirement system characteristics and compensating wage differentials in the public sector," *ILR Review*, Vol. 33, No. 4, 1980. pp. 470-483.
- 26 Smith R.S., "Compensating differentials for pensions and underfunding in the public sector," *The Review of Economics and Statistics*, 1981. pp. 463-468.
- 27 Kniesner T.J., Viscusi W.K., and Ziliak J.P., "Willingness to accept equals willingness to pay for labor market estimates of the value of a statistical life," *Journal of Risk and Uncertainty*, Vol. 48, No. 3, 2014. pp. 187-205.
- 28 Lanoie P., Pedro C., and Latour R., "The value of a statistical life: a comparison of two approaches," *Journal of Risk and Uncertainty*, Vol. 10, No. 3, 1995. pp. 235-257.
- 29 Guria J., Leung J., Jones-Lee M., and Loomes G., "The willingness to accept value of statistical life relative to the willingness to pay value: evidence and policy implications," *Environmental and Resource Economics*, Vol. 32, No. 1, 2005. pp. 113-127.
- 30 Blomquist G., "Value of life saving: implications of consumption activity," *Journal of Political Economy*, Vol. 87, No. 3, 1979. pp. 540-558.

- 31 Dardis R., "The value of a life: new evidence from the marketplace," *The American Economic Review*, Vol. 70, No. 5, 1980. pp. 1077-1082.
- 32 Garbacz C., "Smoke detector effectiveness and the value of saving a life," *Economics Letters*, Vol. 31, No. 3, 1989. pp. 281-286.
- 33 Jenkins R.R., Owens N., and Wiggins. B.L., "Valuing reduced risks to children: the case of bicycle safety helmets," *Contemporary Economic Policy*, Vol. 19, No. 4, 2001. pp. 397-408.
- 34 Ashenfelter O., Greenstone M., "Using mandated speed limits to measure the value of a statistical life," *Journal of political Economy*, Vol. 112, No. 1, 2004. pp. 226-S267.
- 35 Dreyfus M.K., Viscusi W.K., "Rates of time preference and consumer valuations of automobile safety and fuel efficiency," *The Journal of Law and Economics*, Vol. 38, No. 1, 1995. pp. 79-105.
- 36 Gayer T., Hamilton J.T., and Viscusi W., "Private values of risk tradeoffs at superfund sites: housing market evidence on learning about risk," *Review of Economics and Statistics*, Vol. 82, No. 3, 2000. pp. 439-451.
- 37 Ippolito P.M., Ippolito R.A., "Measuring the value of life saving from consumer reactions to new information," *Journal of Public Economics*, Vol. 25, No. 1-2, 1984. pp. 53-81.
- 38 Lindhjem H., Navrud S., Braathen N.A., and Biaisque V., "Valuing mortality risk reductions from environmental, transport, and health policies: A global meta-analysis of stated preference studies," *Risk Analysis: An International Journal*, 2011. pp. – T. 31. – №. 9. – C. 1381-1407.
- 39 Viscusi W.K., Magat W.A., and Huber J., "Pricing environmental health risks: survey assessments of risk-risk and risk-dollar trade-offs for chronic bronchitis," *Journal of Environmental economics and management*, Vol. 21, No. 1, 1991. pp. 32-51.
- 40 Alberini A., Hunt A., and Markandya A., "Willingness to pay to reduce mortality risks: evidence from a three-country contingent valuation study," *Environmental and Resource Economics*, Vol. 33, No. 2, 2006. pp. 251-264.
- 41 Rozan A., "Benefit transfer: a comparison of WTP for air quality between France and Germany," *Environmental and Resource Economics*, Vol. 29, No. 3, 2004. pp. 295-306.
- 42 Kochi I., Hubbell B., and Kramer R., "An empirical Bayes approach to combining and comparing estimates of the value of a statistical life for environmental policy analysis," *Environmental & Resource Economics*, Vol. 34, No. 3, 2006. pp. 385-406.
- 43 Alberini A., Scasny M., Kohlová M.B., and Melichar J., "The value of a statistical life in the Czech Republic: evidence from a contingent valuation study," *Climate Change and Adaptation Strategies for Human Health*, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2006. pp. 373-393.

- 44 Нифантова Р.В., Шипицына С.Е., "Современные методические подходы в оценке стоимости человеческой жизни," Экономика региона, No. 3, 2012.
- 45 Шипицына С.Е., "Экономическая оценка жизни человека индикатор диагностики кризисных явлений," Экономика региона, No. 2, 2013. P. 34.
- 46 От редакции: Разве это жизнь // Ведомости. Официальный сайт. 2012. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2012/06/19/razve_eto_zhizn (дата обращения: 20.12.2019).
- 47 Сбербанк выяснил, в какую сумму россияне оценивают «стоимость жизни» // Сбербанк. Официальный сайт. 2019. URL: https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=9ad516ff-ce2b-45bd-a805-65e530b9fdcb&blockID=1303®ionID=77&lang=ru&type=NEWS (дата обращения: 20.12.2019).
- 48 Mincer J., "Investment in human capital and personal income distribution," *Journal of Political Economy*, 1958. pp. 281–302.
- 49 Mankiw N.G., Romer D., and Weil D.N., "A contribution to the empirics of economic growth," *The quarterly journal of economics*, 1992. pp. 407-437.
- 50 Spence M., "Job market signaling," *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3, 1973. pp. 355-374.
- 51 Устинова К.А., "Анализ влияния уровня образования на заработную плату работающих: территориальный аспект," *Проблемы современной экономики*, 2012. pp. 76-82.
- 52 Корицкий А.В., "Оценка влияния уровня образования работников, занятых в экономике регионов России, на их доходы," *Прикладная эконометрика*, 2008. pp. 65-73.
- 53 Moore M.J., Viscusi W.K., "Doubling the estimated value of life: results using new occupational fatality data," *Journal of Policy Analysis and Management*, Vol. 7, No. 3, 1988. pp. 476-490.
- 54 Leontaridi M., "Segmented labour markets: theory and evidence," *Journal of economic surveys*, Vol. 12, No. 1, 1998. pp. 103-109.
- 55 Katz L.F., Summers L.H., Hall R.E., Schultze C.L., and Topel R.H., "Industry rents: Evidence and implications," *Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics.* , 1989. pp. 209-290.
- 56 Blanchflower D.G., Oswald A.J. *The wage curve*. MIT press, 1994.
- 57 Triki M.B., "Прикладная эконометрика," *The Italian wage curve revisited: A local and spatial cointegration* , 2019. pp. 73-90.

58 Thaler R., Rosen S., "The value of saving a life: evidence from the labor market ," Household production and consumption. – NBER, 1976. pp. 265-302.

59 ф. № 7-травматизм "Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях. Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации" URL: https://rosstat.gov.ru/working_conditions# (дата обращения: 27.Сентябрь.2020).

60 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника по полному кругу организаций с 2017 г. // ЕМИСС. URL: <https://fedstat.ru/indicator/58701> (дата обращения: 28.Сентябрь.2020).

61 Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости по полному кругу организаций с 2017 г. // ЕМИСС. URL: <https://fedstat.ru/indicator/58538> (дата обращения: 28.Сентябрь.2020).

62 Доля городского населения в общей численности населения на 1 января // ЕМИСС. URL: <https://fedstat.ru/indicator/36057> (дата обращения: 1.Октябрь.2020).

63 Трудовые ресурсы // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/HDaMg04f/trud6_15-s.xls (дата обращения: 1.Октябрь.2020).

64 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2019 г. // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm (дата обращения: 28.Сентябрь.2020).

65 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2018 г. // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/B18_14p/Main.htm (дата обращения: 28.Сентябрь.2020).

66 Рабочая сила, занятость и безработица в России 2020 // Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211> (дата обращения: 1.Октябрь.2020).

67 Прохоров Б.Б., Шмаков Д.И., "Оценка стоимости статистической жизни и экономического ущерба от потерь здоровья," Проблемы прогнозирования, Vol. 3, 2002. pp. 125-135.

68 Зубец А.Н., Новиков А.В., "Численная оценка стоимости жизни человека в России и в мире," Финансы: теория и практика, Vol. 22, No. 4, 2018. pp. 52-75.

69 Среднедушевые денежные доходы населения // Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13397> (дата обращения: 28.Сентябрь.2020).

70 Демографический ежегодник России 2019. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/B19_16/Main.htm (дата обращения: 28.Сентябрь.2020).

71 Демографический ежегодник России // Росстат. 2019. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/B19_16/Main.htm (дата обращения: 28.Сентябрь.2020).

72 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2019 г. N 1928 // ГАРАНТ. 2019. URL: <https://base.garant.ru/73364757/> (дата обращения: 1.Октябрь.2020).

73 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" от 14.06.2012 N 67-ФЗ, статья 8 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131156/#dst0

74 Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_279611/

75 Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

76 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "О полиции".

77 // Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". URL: <http://base.garant.ru/12191544/>

78 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с изменениями и дополнениями) в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348-ФЗ.

79 Стоимость человеческой жизни в России в 2015 году составила 4,5 млн. рублей // Росгосстрах. URL: https://www.rgs.ru/media/CSR/on_startup/Life_value_2015.pdf (дата обращения: 30.Сентябрь.2020).

80 Lewbel A., "Calculating compensation in cases of wrongful death," *Journal of Econometrics*, Vol. 113 , No. 1, 2003. pp. 115-128.

81 Posner E.A., Sunstein C.R., "Dollars and Death ," *The University of Chicago Law Review*, Vol. 72, No. 2 , 2005. P. 537.

82 А.М. Э. Компенсация морального вреда. Москва: Р.Валент, 2007. 272 pp.

83 Фаст И.А., "Компенсация морального вреда при причинении вреда жизни и здоровью: практические итоги 25 лет существования института в Российской Федерации," *Евразийская адвокатура*, Vol. 5 (36), 2018. pp. 58-75.

84 Oswald A.J., Powdthavee N., "Death, happiness, and the calculation of compensatory damages," *The Journal of Legal Studies*, Vol. 37, No. 2., 2008. pp. 217-251.

85 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). 10121998th ed.

86 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 2804197617291st ed.

87 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 2804197617291st ed.

88 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 04072020th ed.

89 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950). 32001st ed.

90 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.02.2018 N 12-КГ17-6. // СПС «КонсультантПлюс». ed.

91 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда // СПС «КонсультантПлюс» ed. 2013.

92 Фаст И.А. Компенсация морального вреда при причинении вреда жизни и здоровью: практические итоги 25 лет существования института в Российской Федерации // Евразийская адвокатура. 2018. No. 5. pp. 58-75.

93 Сулимова М. Е. Г.К.В. Методика оценки компенсации морального ущерба в строительной сфере // Master's Journal. 2016. No. 1. pp. 289-295.

94 Толстиков Н.И. Возмещение морального вреда (математика на службе права) // Вестник института. Научно-практический журнал Вологодского института права и экономики ФСИН. Преступление. Наказание. Исправление. 2008. No. 3. pp. 71-74.

95 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 31.07.2020). СПС "КонсультантПлюс" ed.

96 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020). СПС "Консультант Плюс" ed.

97 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда». 2908021995th ed.

98 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина». 2405022010th ed.

- 99 Приговор Хабаровского районного суда Хабаровского края от 30.01.2019 по делу №1-11/2019. ГАС "Правосудие" ed.
- 100 Решение Амурского городского суда Хабаровского края от 21.06.2019 по делу № 2-579/2019. // ГАС "Правосудие" ed.
- 101 Приговор Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края от 01.07.2019 по делу № 1-97/2019. // ГАС «Правосудие» ed.
- 102 Приговор Дербентского районного суда Республики Дагестан от 08.05.2019 по делу № 1-08/2019. // ГАС «Правосудие» ed.
- 103 Решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 20.03.2019 по делу № 2-2303/2019. // ГАС «Правосудие» ed.
- 104 Решение Охотского районного суда Хабаровского края от 11.06.2019 по делу № 2-153/2019. // ГАС «Правосудие» ed.
- 105 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.2019 N 5-КГ19-207, 2-447/2018. // СПС «КонсультантПлюс» ed.
- 106 Решение Ковровского городского суда Владимирской области от 7 июня 2019 г. по делу № 2-1581/2019. ГАС "Правосудие".
- 107 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020). // СПС "КонсультантПлюс" ed.
- 108 Решение Ленинского городского суда города Воронежа от 12 сентября 2019 г. по делу № 2-3759/2019. // ГАС "Правосудие" ed.
- 109 Решение Ленинского городского суда города Саратова от 17 мая 2019 г. по гражданскому делу № 2-2161/2019. // ГАС "Правосудие" ed.
- 110 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020). // СПС "КонсультантПлюс" ed.
- 111 С. А.М. Психологические аспекты взаимодействия потерпевшего с участниками уголовного процесса // Психологические особенности участников уголовного процесса: сб. науч. тр./ под ред. О.Д. Ситковской; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. 2018. pp. 6-12.
- 112 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020). // СПС "КонсультантПлюс" ed.
- 113 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2020 N 66-КГ20-4-К8. // СПС "КонсультантПлюс" ed.